

Cognitive FX

Hype of Hoop?

Rapportage van wetenschappelijk onderzoek naar een Amerikaanse
behandeling voor aanhoudende klachten na een hersenschudding

University Medical Center Groningen

dr. Rimke Groenewold, Nienke Verheij & dr. Annemieke Visser
Afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, UMC Groningen

Esther van Doorn, prof. dr. Jaap Oosterlaan, dr. Marsh Königs
Emma Neuroscience Group, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC

Inhoud

Inhoud.....	3
Voorwoord	4
Inleiding	5
Kwalitatief onderzoek.....	8
Methoden.....	8
Resultaten	10
Samenvatting.....	18
Kwantitatief onderzoek	20
Methode.....	20
Resultaten.....	25
Samenvatting.....	33
fMRI deelonderzoek	34
Achtergrond.....	34
Methode.....	36
Resultaten	40
Discussie	47
Kwalitatief onderzoek	47
Kwantitatief onderzoek.....	48
Oorsprong van veranderingen	49
Toekomstig onderzoek.....	51
Conclusie.....	52
Referenties	53
Aanvullende analyses	57

Voorwoord

Voor u ligt de rapportage van het onderzoek getiteld “Cognitive FX: Hype or Hope?” uitgevoerd door het UMC Groningen (dr. Rimke Groenewold en dr. Annemieke Visser) en het Amsterdam UMC (Esther van Doorn, prof. dr. Jaap Oosterlaan en dr. Marsh Königs). Het onderzoek is gefinancierd door de Hersenstichting en mogelijk gemaakt door de projectgroep bestaande uit een brede vertegenwoordiging van Nederlandse experts, patiëntorganisaties en ervaringsdeskundigen. Onze dank gaat uit naar de leden van de projectgroep voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit onderzoek. We hopen dat dit rapport voorziet in onafhankelijke informatie over de Cognitive FX behandeling, en dat dit de resultaten van dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een bewezen effectieve behandeling voor langdurige klachten na een hersenschudding.

Onderzoekers kwalitatief work package

dr. Rimke Groenewold, Nienke Verheij & dr. Annemieke Visser
Afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, UMC Groningen

Onderzoekers kwantitatief work package en fMRI work package

Esther van Doorn, prof. dr. Jaap Oosterlaan, dr. Marsh Königs
Emma Neuroscience Group, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC

Projectgroep

Neurotraumatologie	Prof. dr. Joukje van der Naalt	UMC Groningen, Neurologie
Revalidatie	Prof. dr. Coen van Bennekom	Heliomare
	Bas van de Weg	Revant Revalidatie
Klinische neuropsychologie	Prof. dr. Caroline van Heugten	Maastricht University, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg
Neuroradiologie	Dr. Paul Algra	Noordwest Ziekenhuisgroep, Radiologie
Sportgeneeskunde	Edwin Goedhart	Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Sportmedisch Centrum
Patiëntorganisaties	Monique Lindhout	Hersenletsel.nl
	Ritu Geelhoed	Stichting Hersenschudding
Ervaringsdeskundigen	Alies Kool	Ergotherapeut in opleiding bij Pro Education Rotterdam
	Edith Klappe	Ervaringsdeskundige

Inleiding

Traumatisch hersenletsel komt wereldwijd voor bij naar schatting 54-60 miljoen mensen per jaar, waarvan in Nederland jaarlijks 80.000 gevallen worden geregistreerd.^{1,2} De overgrote meerderheid van de gevallen (ongeveer 90%) betreft licht traumatisch hersenletsel, oftewel een hersenschudding.³ Hersenschuddingen gaan gepaard met uiteenlopende acute symptomen, waaronder hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, en/of visuele klachten, cognitieve stoornissen, slaapproblemen en emotionele problemen.^{3,4} De acute symptomen herstellen in de meeste gevallen binnen enkele dagen tot weken volledig, maar bij 10-30% van de mensen houden de klachten langer dan drie maanden aan.^{5,6} Aanhoudende klachten na een hersenschudding kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren en maatschappelijke participatie.⁷

In Nederland bestaat geen richtlijn voor de behandeling van aanhoudende klachten na een hersenschudding. Momenteel is een dergelijke richtlijn in ontwikkeling, maar uit de conceptversie wordt duidelijk dat in de wereldwijde wetenschappelijke literatuur geen bewezen effectieve curatieve behandeling voor langdurige klachten na een hersenschudding voorhanden is.⁸ Waar de reguliere geneeskunde beperkte mogelijkheden biedt voor behandeling, gaan mensen met langdurige klachten na een hersenschudding op zoek naar alternatieve mogelijkheden. De afgelopen jaren is de belangstelling toegenomen voor een specifiek behandelcentrum in de Verenigde Staten; Cognitive FX (CFX). Veelbelovende patiëntervaringen circuleren op sociale media en jaarlijks reizen honderden Nederlandse patiënten naar deze kliniek voor een behandeling. Tussen 2017 en eind 2023 hebben naar verluid 599 Nederlanders een behandeling bij CFX ondergaan.⁹ Deze situatie is problematisch vanuit maatschappelijk oogpunt, omdat er weinig bekend is over de inhoud van de behandeling, de behandeling kostbaar is (11-15 duizend euro), niet vergoed wordt en daardoor niet goed toegankelijk is, en de effectiviteit niet wetenschappelijk onderzocht is.

Volgens CFX is hun behandeling gericht op het herstellen van verstoringen in de zuurstofafgifte aan actieve hersengebieden (neurovasculaire koppeling).¹⁰ De kern van de behandeling bestaat uit een cyclus van (i) cardiovasculaire activiteit; (ii) een combinatie van cognitieve, psychosociale, vestibulair-oculaire en sensorische training; en (iii) rust.¹⁰ De standaard behandelduur is één week, waarbij deze cyclus meerdere keren per dag wordt herhaald. Voor en na de behandeling wordt een functionele MRI-scan verricht tijdens het uitvoeren van cognitieve taken, waarbij afwijkingen in de zuurstofafgifte aan hersengebieden worden weergegeven met een door CFX zelf ontwikkelde score. Volgens CFX is het mogelijk

om de inhoud van de behandeling op individueel niveau af te stemmen op de bevindingen van de fMRI scan. Tot op heden zijn aanwijzingen voor effectiviteit van de CFX-behandeling beperkt tot positieve ervaringen van patiënten en observationeel onderzoek uitgevoerd door CFX zelf. Onderzoekers van CFX rapporteren een afname in de mate van afwijkende zuurstofafgifte in de hersenen met gemiddeld 75% tijdens de behandeling, op basis van niet-onafhankelijk en ongecontroleerd onderzoek.¹⁰ In een vragenlijst van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onder een *convenience sample* van 76 Nederlandse patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, rapporteerde een grote meerderheid (94%) verbetering in de klachten na de behandeling bij CFX.¹¹

Het schaarse onderzoek naar de CFX-behandeling laat veelbelovende resultaten zien, maar heeft belangrijke methodologische beperkingen. Daarbij strookt de theoretische onderbouwing van de behandeling niet met de meest recente literatuur omtrent de pathofysiologie en het herstel van een hersenschudding.¹²⁻¹⁴ Cognitieve training vormt een belangrijk onderdeel van de CFX-behandeling. Echter, tot op heden geeft een overtuigende hoeveelheid literatuur aan dat de effecten van cognitieve training op het functioneren in het dagelijks leven zeer beperkt zijn.¹⁵⁻¹⁷ Bovendien blijft theoretisch onduidelijk hoe de specifieke combinatie van cardiovasculaire activiteit en cognitieve training gericht lokale verstoringen in de zuurstofafgifte aan hersengebieden kan herstellen, zoals verondersteld door CFX.¹⁰ Al met al zijn de positieve ervaringen van patiënten en de bevindingen van CFX aan de ene kant veelbelovend, maar bestaat aan de andere kant aanzienlijke onzekerheid over de onderbouwing, inhoud en effectiviteit van de behandeling. Gezien de populariteit van de behandeling onder Nederlandse patiënten, is onafhankelijk onderzoek naar de waarde van de CFX-behandeling van belang.

Het UMC Groningen en Amsterdam UMC hebben met financiële steun van de Hersenstichting onderzoek gedaan naar de behandeling van CFX. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief onderdeel en een kwantitatief onderdeel. Het kwalitatieve deel van het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMC Groningen en heeft als doel om (i) meer kennis over de grondgedachten van de behandeling te verzamelen; (ii) inzicht te verkrijgen in de visie van Nederlandse experts op de behandeling; en (iii) ervaringen te verzamelen van mensen die de CFX-behandeling hebben ondergaan. Het kwantitatieve deel van het onderzoek is uitgevoerd door de Emma Neuroscience Group van het Amsterdam UMC en heeft als doel om veranderingen in het functioneren bij mensen die de behandeling van CFX ondergaan op de korte en op de langere termijn in kaart te brengen. De fMRI deelstudie heeft als doel om te evalueren of de CFX-behandeling bij mensen met aanhoudende klachten na een hersenschudding gepaard gaat met mogelijke veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen, gemeten met fMRI. Gezamenlijk vormen de

resultaten van het onderzoek een onafhankelijke informatiebron voor medici en mensen met aanhoudende klachten na een hersenschudding over de mogelijke waarde van de CFX-behandeling. Daarnaast geven de resultaten inzichten voor vervolgonderzoek naar de behandeling van langdurige klachten na een hersenschudding. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Amsterdam UMC (#NL76945.018.21).

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatief onderzoek heeft tot doel:

- Het inventariseren van de grondgedachten van de CFX-ontwikkelaars;
- Het identificeren van potentieel werkzame behandelelementen en -mechanismen;
- Het nagaan van gepercipieerde effecten door personen die de behandeling hebben ondergaan.

Methoden

In het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn drie onderzoeksmethoden ingezet, namelijk (i) interviews met de CFX-ontwikkelaars; (ii) focusgroepen met onafhankelijke Nederlandse experts en mensen die de CFX-behandeling in het verleden hebben ondergaan (vanaf nu: ervaringsdeskundigen) en (iii) interviews met deelnemers die de behandeling recentelijk hebben ondergaan (vanaf nu: patiënten).

Procedures

Interviews ontwikkelaars

De twee oprichters van CFX en ontwikkelaars van de behandeling werden per e-mail uitgenodigd voor deelname aan een interview. Met de ene ontwikkelaar vond het interview plaats gedurende een fysieke bijeenkomst op 24 maart 2022. De andere ontwikkelaar werd tijdens een onlinebijeenkomst via Microsoft Teams geïnterviewd op 13 maart 2023.

Focusgroepen

Onafhankelijke experts en zorgprofessionals op de gebieden van neurotraumatologie, neuropsychologie, neurorevalidatie, neuroradiologie, fysiotherapie en ervaringsdeskundigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroepstudie. De deelnemers werden ingedeeld in twee subgroepen, waarbij rekening werd gehouden met verspreiding van perspectieven over de subgroepen (Tabel 1). Ter voorbereiding op de focusgroep ontvingen de deelnemers een uitnodiging met informatie over de te behandelen onderwerpen. De bijeenkomsten vonden op 6 en 7 december 2021 plaats via Microsoft Teams.

De volgende vragen werden behandeld:

- Wat zijn volgens jou mogelijke werkingsmechanismen van de CFX-behandeling?
- Hoe zouden deze mechanismen volgens jou een rol kunnen spelen?

- Welke potentieel werkzame elementen van de behandeling sluiten hier volgens jou op aan?
- Welke vraag zou jij willen stellen aan de ontwikkelaars van de CFX-behandeling?

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers actief konden bijdragen, is gewerkt met 'jamboards'. Met toestemming van de deelnemers werden de bijeenkomsten vastgelegd op video.

Interviews patiënten

Tijdens de multidisciplinaire metingen in het kader van het kwantitatieve deel van het onderzoek werd aan alle deelnemers gevraagd of ze benaderd mochten worden voor een interview. Uit de geïnteresseerden werd een doelgerichte selectie gemaakt^{18,19} om te komen tot een groep deelnemers met maximale variatie in sociaal-demografische kenmerken en ervaren effectiviteit van de CFX-behandeling zoals gemeten aan de hand van de Sport Concussion Assessment Tool (SCAT-5).²⁰ De interviews werden gepland tussen acht en elf maanden na de behandeling en vonden plaats van augustus 2022 tot februari 2023. Vier deelnemers werden thuis geïnterviewd, acht via Microsoft Teams, en één telefonisch.

Data-analyse

Alle opnames (45 - 110 minuten) zijn woordelijk uitgeschreven. De interviews met de ontwikkelaars zijn thematisch samengevat en hun uitspraken met betrekking tot de grondgedachten en aanpak van de behandeling werden geïdentificeerd. De transcripten van de focusgroepen en interviews met patiënten zijn geanonimiseerd en thematisch geanalyseerd met het softwareprogramma Atlas.ti versie 23.0.8.0,²¹ waarbij alle relevante uitspraken open, axiaal en selectief zijn gecodeerd.²² De open en axiale fase werden door twee onderzoekers onafhankelijk uitgevoerd. Over fragmenten die verschillend gecodeerd waren, werd met een derde onderzoeker overlegd totdat consensus was bereikt.

Resultaten

CFX-ontwikkelaars over grondgedachten behandeling

Eén van de CFX-ontwikkelaars benadrukt dat het begrijpen van de onderliggende fysiologie cruciaal is voor het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan. De ontwikkelaar stelt dat na een hersenschudding sprake is van fysiologische, neurologische en biologische veranderingen. Deze ontwikkelaar legt verder uit dat CFX met een speciale functionele MRI (fMRI)-scan microvasculaire veranderingen kan detecteren die met reguliere scans niet zichtbaar zijn. De fMRI-scan, uitgevoerd voor en na behandeling tijdens cognitieve taken, rapporteert afwijkingen in doorbloeding van hersengebieden in 27 door de ontwikkelaar geïdentificeerde functionele netwerken, resulterend in de door CFX ontwikkelde Severity Index Score (SIS). Alle CFX-therapeuten zijn getraind in het interpreteren van SIS-rapporten om gepersonaliseerde behandelprogramma's op te stellen. De andere ontwikkelaar noemt de fMRI-scan de 'hoeksteen van de behandeling' en beschrijft hoe deze wordt gebruikt om behandel-effecten vast te stellen, waarbij de hersenen na metingen er weer 'normaler' uitzien en de netwerken 'gereset' zijn.

Over het al dan niet plaatsvinden van herstel van neurovasculaire koppeling (NVC) bestaat onder de ontwikkelaars geen consensus. De ene ontwikkelaar stelt dat deze hypothese de onderliggende theorie is van de behandeling: *“But that's kind of like the underlying theory of restoring this neurovascular dysregulation that we see occurring”*. De andere ontwikkelaar trekt deze NVC-hypothese in twijfel en geeft aan dat niet duidelijk is hoe veranderingen in fMRI-metingen verklaard worden: *“Let me make that clear. We don't know. It could be that neuronal firing itself, it could be neurovascular coupling or both”*.

Een belangrijk principe waaraan beide ontwikkelaars refereren is de 'prepare-activate-rest' (PAR)-cyclus waaruit alle CFX-behandelingen zijn opgebouwd (zie ook ²³): *“Prepare, activate, rest. That is what we see as restoring the neurovascular coupling”*, aldus één van de ontwikkelaars. De Prepare-fase bestaat uit het uitvoeren van fysieke activiteiten ter voorbereiding van de hierop volgende cognitieve activiteiten. De ontwikkelaars stellen dat lichaamsbeweging bijdraagt aan bloedtoevoer naar de hersenen en hiermee zorgt voor neurotrofines en andere neurochemicaliën die de hersenen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De Activate-fase beoogt hersengebieden die niet goed functioneren te stimuleren en reguleren. Hierin worden cognitieve, multisensorische, visuele en vestibulaire activiteiten uitgevoerd. De Rest-fase heeft tot doel de hersenen van de deelnemers te destimuleren. In deze fase worden technieken zoals bewuste ademhaling en massage toegepast.

Beide ontwikkelaars benadrukken de experimentele aanpak van de CFX-behandeling, waarbij in de loop der tijd verschillende elementen zijn toegevoegd met als doel om de effectiviteit te verbeteren, zoals hoge-intensiteit training, mindfulness, diafragmatische ademhaling, en de hyperbare zuurstoftank. De eerstgenoemde drie zijn nog steeds onderdeel van de behandeling. Op de vraag hoe de waarde van elementen wordt bepaald, spreekt een ontwikkelaar over 'klinisch experimenteren', waarbij niet-wetenschappelijke en ongecontroleerde experimenten worden uitgevoerd: *"If it ends up working and it works for a vast majority of the patients, we'll do it"*. De ontwikkelaar hecht veel waarde aan de subjectieve beoordeling van de behandeling, gezien de kosten en hoge verwachtingen van patiënten: *"a lot of it is like OK... Are people subjectively feeling better?"*.

Als het gaat om hun waardering voor dit soort subjectieve versus objectieve uitkomsten, verschillen de ontwikkelaars in opvatting: de één beoordeelt subjectieve ervaringen als belangrijker dan objectieve metingen: *"It doesn't always line up with the objective data, but we do tend to put more prominence on the subjective because it's how they feel"*, terwijl de andere ontwikkelaar meer waarde hecht aan objectieve SIS-scores en de hersenactiviteit: *"So I care more about what the brain is telling me than what you're telling me is your symptom"*.

Experts over potentiële werkingsmechanismen en mogelijk werkzame elementen

Aan de focusgroepen namen 13 experts deel. Zij representeerden verschillende perspectieven, namelijk die van wetenschapper, zorgprofessional, ervaringsdeskundige en overig (Tabel 1).

Tabel 1. Kenmerken deelnemers focusgroepen

Deelnemer	Perspectief	Beschrijving	Focusgroep
1	Wetenschapper	Hoogleraar	1
2		Hoogleraar	2
3		Neuroradioloog	2
4		Hoogleraar	2
5	Zorgprofessional	Revalidatiearts	1
6		Revalidatiearts	1
7		Revalidatiearts	2
8		Fysiotherapeut	2
9		Chiropractor	2
10	Ervaringsdeskundige	Ervaringsdeskundige	1
11		Ervaringsdeskundige	2
12		Ervaringsdeskundige	2
13	Overig	Directeur patiëntenvereniging	1

De potentieel werkzame mechanismen (zie Tabel 2) die zijn geïdentificeerd kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: (i) non-specifieke mechanismen van de behandeling; (ii) non-specifieke mechanismen op basis van individuele kenmerken en (iii) curatieve mechanismen (mechanismen die gericht zijn op genezing van lichamelijke aandoeningen).

Tabel 2. Potentiële werkingsmechanismen van de CFX-behandeling volgens afgevaardigden van verschillende perspectieven.

Categorie	Potentieel werkingsmechanisme	Plausibel volgens	Niet plausibel volgens
Non-specifieke mechanismen m.b.t. behandeling	Erkenning en bejegening	E, Z, W	-
	Aanpakken i.p.v. accepteren	E	W, Z
	Verminderen van stress en angst	Z	-
Non-specifieke mechanismen m.b.t. individuele kenmerken	Geloof, vertrouwen, verwachtingen	E, A, W	-
	Doorbreken gedragspatronen	E, Z, W	-
	Placebo	Z, W, E	-
	Gevoel regie, controle	E	-
	Verandering ziekteperceptie	Z	-
Curatieve mechanismen	Laatste hoop	W	-
	Hersenontsteking verminderen	-	Z, A, W
	Neurovasculaire koppeling	Z	W, Z

Noot: E: Ervaringsdeskundigen, Z: Zorgprofessionals, W: Wetenschappers, A: Anders

In Tabel 3 worden de door focusgroepdeelnemers geïdentificeerde potentieel werkzame elementen weergegeven. Ook deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: (i) elementen met betrekking tot inhoud en opbouw van de behandeling; (ii) interpersoonlijke en procesmatige elementen en (iii) overige elementen inherent aan de aanpak. Waar deze elementen door de focusgroepdeelnemers worden gerelateerd aan een of meerdere potentiële werkingsmechanisme(n), wordt dat onderstaand beschreven.

Non-specifieke mechanismen van de behandeling

Drie van de potentiële werkingsmechanismen die door de focusgroepdeelnemers worden besproken, kunnen worden gecategoriseerd als ‘non-specifieke mechanismen van de behandeling’. Het gaat hierbij om potentieel werkzame mechanismen die teweeg worden gebracht door de manier waarop de behandeling wordt uitgevoerd. De mechanismen die door de focusgroepdeelnemers zijn besproken, zijn: (i) erkenning en bejegening; (ii) aanpakken in plaats van accepteren; en (iii) verminderen van stress en angst.

Erkenning en bejegening, met het gebruik van fMRI als mogelijk belangrijk element, worden door alle deelnemers een plausibel werkingsmechanisme gezien. Verschillende focusgroepdeelnemers trekken de meerwaarde en geldigheid van fMRI in de CFX-behandeling

echter in twijfel. Wetenschappers vragen zich af hoe afwijkingen op individueel niveau vastgesteld kunnen worden, hoe behandelingen afgestemd kunnen worden op regionale breinafwijkingen, en hoe een complexe behandeling specifieke effecten kan bewerkstelligen. Een ander potentieel werkzaam element dat volgens focusgroepdeelnemers kan bijdragen aan erkenning en bejegening is de ondersteunende omgeving van CFX. Ervaringsdeskundigen benadrukken het contrast met behandeling in Nederland, waar een positieve benadering volgens hen ontbreekt. Ook de uitleg die CFX geeft over de oorzaken van klachten en de werking van de CFX-behandeling wordt geassocieerd met dit potentiële werkingsmechanisme.

Tabel 3. Mogelijk werkzame elementen van de CFX-behandeling volgens afgevaardigden van verschillende perspectieven.

Categorie	Potentieel werkzaam element	Plausibel volgens	Niet plausibel volgens
Elementen met betrekking tot inhoud en opbouw behandeling	fMRI	E, Z, W	E, Z, W
	Intensiteit en (graded) exposure	E, Z, W	W
	PAR-/cyclische aanpak	E, Z, A	-
	Cardiofitness	E, W	-
	Combinatie verschillende behandelcomponenten	E, Z	
	Psychologische begeleiding	Z	E
	Multitasken	E	-
Interpersoonlijke en procesmatige elementen	Aandacht voor voeding	E, A	E
	Groepsproces	E, W	-
	Stimulerende omgeving	E, W	-
Overige elementen inherent aan aanpak	Uitleg over klachten	E, Z	-
	Continuering training	E	-
	Onderbreken omgevingsfactoren	Z, W	-

Noot: E: Ervaringsdeskundigen, Z: Zorgprofessionals, W: Wetenschappers, A: Anders

Het tweede potentiële werkingsmechanisme binnen deze categorie, aanpakken in plaats van accepteren, wordt geïntroduceerd door ervaringsdeskundigen die uitleggen dat CFX mensen aanzet tot het uitvoeren van activiteiten die zij in hun dagelijks leven niet ondernemen of zelfs vermijden: *“met die verantwoordelijkheid bij jezelf van dingen doen in plaats van in de passieve stand te gaan”*. Ook hier wordt door een aantal ervaringsdeskundigen een contrast geschetst met de Nederlandse situatie, waar men zich volgens hen vooral richt op het accepteren van en leren omgaan met klachten. Een aantal van de wetenschappers en zorgverleners betwist deze tegenstelling en geeft aan dat ook in Nederland de focus ligt op aanpakken in plaats van op accepteren.

Zorgprofessionals suggereren het derde potentiële mechanisme: stress- en angstvermindering. Ze refereren hierbij aan de 'fear avoidance theory', die stelt dat er angst voor klachten kan ontstaan waarvoor vermijding van activiteiten kan ontstaan. De CFX-behandeling zou deze angst kunnen doorbreken met begeleide blootstelling aan prikkels. Ook kunnen de psychologische begeleiding en de PAR-cyclus van de CFX-behandeling volgens hen stress en angst verminderen, wat kan resulteren in afname van klachten.

Non-specifieke mechanismen op basis van individuele kenmerken

Zes in de focusgroepen besproken potentiële werkingsmechanismen vallen onder 'non-specifieke mechanismen op basis van individuele kenmerken'. Deze mechanismen betreffen kenmerken van patiënten en omvatten (i) geloof, vertrouwen en verwachtingen; (ii) doorbreken van gedragspatronen; (iii) placebo-effect; (iv) gevoel van regie en controle; (v) verandering van ziekteperceptie en (vi) laatste hoop.

Er bestaat onder de focusgroepdeelnemers consensus over de invloed van geloof, vertrouwen en verwachtingen als potentieel werkingsmechanismen van de CFX-behandeling. De inzet van fMRI wordt beschouwd als een hiervoor mogelijk belangrijk element. Ook de houding van de CFX-behandelaren en het zien van verbetering bij andere patiënten kan het vertrouwen in de behandeling volgens de focusgroepdeelnemers versterken.

Alle deelnemers achten het doorbreken van gedragspatronen een plausibel werkingsmechanisme. De experts verbinden de CFX-behandeling met het doorbreken van passieve gewoonten via intensieve activiteiten. Ervaringsdeskundigen rapporteren over het overschrijden van grenzen tijdens training en positieve effecten daarvan ('van *“tot brakens toe”* naar *“fluitend op de fiets”*). Wetenschappers benadrukken het mogelijk belang van intensiteit en 'overexposure'. Wel merken zij hierbij op dat het effect hiervan voor iedereen verschillend zal zijn. Er bestaan vragen over de (on)mogelijkheid om de effecten van cardiofitness (fysiek mechanisme) en exposure (psychologisch mechanisme) te scheiden, en in hoeverre het haalbaar is om binnen één week een blijvende gedragsverandering te realiseren. Gesteld wordt dat het belangrijk is na te gaan in hoeverre training en gedragsverandering na afloop van de behandeling worden voortgezet.

De meeste focusgroepdeelnemers achten het plausibel dat er sprake is van een placebo-effect. Elementen van de behandeling die volgens de deelnemers een placebo-effect kunnen uitlokken, zijn het gebruik van hoogtechnologische meetmethoden (fMRI) en de hoge kosten van de behandeling. Ook het gevoel van regie en controle, een veranderde ziekteperceptie (van geen hoop op herstel naar hoop op herstel), en het idee van laatste hoop worden genoemd als potentiële mechanismen die het herstelproces beïnvloeden. Voor velen lijkt de CFX-behandeling de laatste kans op herstel na eerdere niet-succesvolle trajecten, zowel regulier als alternatief.

Curatieve mechanismen

Twee van de potentiële werkingsmechanismen die worden besproken door de focusgroepdeelnemers vallen onder 'curatieve mechanismen'. Dit type mechanismen zou dan worden geactiveerd door therapie-specifieke elementen. De genoemde mechanismen zijn vermindering van ontstekingsreactie in de hersenen en het herstel van neurovasculaire

koppeling. Beide worden als weinig plausibel gezien. Terwijl twee zorgverleners zich afvragen of vermindering van een ontstekingsreactie in de hersenen door de behandeling een mechanisme zou kunnen zijn, betwijfelen wetenschappers überhaupt of er sprake is van een aanhoudende ontstekingsreactie na een hersenschudding. Zij achten het dan ook niet waarschijnlijk dat er bij de CFX-behandeling sprake kan zijn van een dergelijk herstel van hersenontsteking, hetgeen bovendien in het zeer korte tijdsbestek van een week zou plaatsvinden. Ervarende deskundigen noemen het herstel van neurovasculaire koppeling als mogelijk werkingsmechanisme, maar geven aan het mechanisme niet goed te begrijpen. Slechts één zorgprofessional acht het herstel van neurovasculaire koppeling initieel als plausibel, maar herzielt dit standpunt na een discussie met wetenschappers.

Patiënten over gepercipieerde effecten en ervaringen

Elf zijn patiënten geïnterviewd. In Tabel 4 worden hun kenmerken weergegeven.

Tabel 4. Kenmerken deelnemers interviews

Kenmerken	n
Sekse (man)	5
Leeftijd (j), gemiddelde (range)	41,9 (22-64)
Partner (ja)	8
Kinderen	
Thuiswonend	5
Uitwonend	1
Geen	5
Geboorteland	
Nederland	10
Anders	1
Opleiding	
Laag	-
Middelbaar	2
Hoog	9
Werk situatie voorafgaand aan hersenschudding	
Betaald werk	8
Betaald werk & gedeeltelijk arbeidsongeschikt	-
Volledig arbeidsongeschikt	1
Bijstand	-
Studeert voltijd (> 30 uur/per week)	2
Werk situatie op moment van CFX	
Betaald werk	-
Betaald werk & gedeeltelijk arbeidsongeschikt	3
Volledig arbeidsongeschikt	6
Bijstand	1
Studeert (in deeltijd)	1

Alle geïnterviewde patiënten ervaren een vermindering van klachten. Ze hebben meer energie, kunnen meer prikkels aan en slapen beter. Vrijwel iedereen geeft aan een verbetering in het dagelijkse functioneren te ervaren, zoals leuke dingen kunnen doen met het gezin of vrienden, kunnen sporten, een boek kunnen lezen of in een restaurant kunnen zitten zonder overprikkeld te raken. Toch verschilt de mate waarin verbetering optreedt. De één ervaart

sterke verbetering (*“Nou mijn leven is echt totaal veranderd wat dat betreft”*), terwijl bij een ander sprake is van kleinere verbeteringen (*“Dus ja, ik ... er is geen wonder gebeurd”*). Geen van de deelnemers geeft aan volledig hersteld te zijn. Ook het moment waarop de verbetering optreedt, verschilt: Sommige deelnemers ervaren al verbetering tijdens de behandeling: *“Want ik weet dat ik uit een therapie liep en dacht: ‘zo helder heb ik het nog niet gezien’”*, terwijl anderen pas verbetering ervaren als ze weer thuis zijn.

De deelnemers geven aan dat ze met positieve verwachtingen naar CFX gingen en dat ze gemotiveerd waren om alles te doen wat ze konden om hun klachten te verminderen. Ze benoemen hierbij voorafgaand een afwachtende en soms ook kritische houding naar de behandeling te hebben gehad. De meerderheid van de deelnemers is na afloop van de behandeling positief over de aanpak van CFX. CFX wordt ervaren als een behandeling die goed gestructureerd is en wordt aangeboden door deskundige behandelaren die goed op elkaar zijn ingespeeld: *“Ik denk toch wel meer kennis, omdat je altijd met al je vragen bij elke therapeut terecht kan en omdat je heel veel soorten mensen daar hebt”*. Toch is een aantal deelnemers ook sceptisch over de aanpak: *“Ik vond het best wel op een bepaalde manier houtje-touwtje geïmproviseerd overkomen, van nou volgens mij doen die lui maar wat”*. Over de nazorg door CFX zijn sommige deelnemers minder tevreden: *“Ja goed, je gaat daarheen en je wordt behandeld en daarna moet je het eigenlijk zelf doen. Dat is wel een beetje het recept”*. De meeste deelnemers geven aan een intensief trainingsschema voor drie maanden mee naar huis te hebben gekregen. De mate waarin het lukt om dit trainingsschema zonder ondersteuning vanuit CFX te volgen, verschilt per deelnemer. Net als tijdens de focusgroepbijeenkomsten komt tijdens de interviews een aantal keer het contrast met de aanpak in Nederland aan de orde. Zo geven patiënten aan dat er bij CFX sprake is van deskundigheid die in Nederland bij veel professionals ontbreekt. Verschillende deelnemers hadden in Nederland voorafgaand aan de CFX-behandeling uiteenlopende behandelingen ondergaan en vaak te horen gekregen dat er niets meer voor hen kon worden gedaan en dat zij hun klachten dus moesten accepteren. Bij CFX is volgens hen daarentegen sprake van een positieve, niet-veroordelende houding en ligt de focus juist op activeren en de mogelijkheid van een positieve uitkomst.

Tijdens de interviews wordt een aantal potentiële werkingsmechanismen zoals voortkomend uit de focusgroepen onderschreven. Zo komt ook in de interviews het mogelijke belang van erkenning en bejegening naar voren: *“Allereerst denk ik dat ... de MRI-scan, waar uitkwam dat bepaalde dingen gewoon niet goed waren, dat dat voor mij verlichting gaf... Erkenning”*. Verder komt het doorbreken van gedragspatronen aan de orde: *“Want het is ook wel best makkelijk om soms te zeggen van: ja ik ga niet of ik doe dat niet, want ik kan niet en nu ja nu kan het misschien wel, dan denk je van: wil ik het dan wel of...”*. Daarnaast geeft een aantal deelnemers aan dat er sprake kan zijn van een placebo-effect. Zij vermoeden dat dit kan worden veroorzaakt door het zelfvertrouwen waarmee CFX de behandeling presenteert. Dit

draagt volgens hen bij aan de geloofwaardigheid van de behandelaren en de behandeling. Interessant is dat een aantal geïnterviewde deelnemers aangeeft placebo een plausibel werkingsmechanisme te vinden, maar dat hiervan bij henzelf geen sprake is.

Samenvatting

De resultaten van het kwalitatieve onderzoek geven inzicht in de grondgedachten van de CFX-behandeling, de mogelijke werkingsmechanismen van de behandeling en de elementen van de behandeling die daarbij aansluiten en de ervaringen van mensen die de behandelingen hebben ondergaan.

Als het gaat om de grondgedachten van de CFX-behandeling, geven de ontwikkelaars aan dat het begrijpen van de onderliggende fysiologie cruciaal is voor het stellen van een diagnose. De fMRI-scan, de 'hoeksteen' van de behandeling, speelt volgens hen een centrale rol bij het plannen en evalueren van de behandeling. Toch blijft onduidelijk hoe de vertaalslag van fMRI-meting naar uitkomstmaten en behandelplannen precies werkt. De ontwikkelaars zien ook de 'prepare-activate-rest' cyclus als een cruciaal onderdeel van de behandeling. Opvallend is de 'klinisch-experimentele' insteek, waarbij nieuwe behandel-elementen worden uitgetoetst om na te gaan of deze bijdragen aan de subjectief beoordeelde werkzaamheid van de behandeling. Dergelijke aanpassingen worden echter niet empirisch geëvalueerd. Opmerkelijk zijn verder de tegenstrijdigheden in de opvattingen van de ontwikkelaars omtrent centrale uitgangspunten van de behandeling. Zo wordt het herstellen van neurovasculaire koppeling niet door beide ontwikkelaars gezien als de drijvende kracht achter de behandeling. Ook hechten ontwikkelaars niet dezelfde waarde aan objectieve uitkomstmaten (fMRI) versus subjectieve uitkomstmaten (vragenlijst).

Als het gaat om potentiële werkingsmechanismen valt op dat de werkingsmechanismen die het meest plausibel worden geacht alleen van non-specifieke aard zijn. In het bijzonder wordt gedacht dat erkenning en bejegening een belangrijke rol kan spelen in de behandeling, net als het doorbreken van gedragspatronen, geloof, vertrouwen en verwachtingen en een placebo-effect. De door CFX voorgestelde curatieve werkingsmechanismen worden door de onafhankelijke experts niet plausibel geacht. Elementen van de behandeling die volgens experts aansluiten op de genoemde werkingsmechanismen, zijn intensiteit, (graded) exposure, de prepare-activate-rest (PAR) cyclus en de combinatie van verschillende behandelcomponenten. Ook interpersoonlijke en procesmatige elementen zoals het groepsproces, een stimulerende omgeving en uitleg kunnen volgens afgevaardigden van verschillende perspectieven een rol spelen.

De geïnterviewde patiënten geven aan na de CFX-behandeling beter te functioneren in het dagelijks leven. De mate waarin symptoomlast afneemt en het moment waarop deze verbetering optreedt, varieert.

Concluderend laat het kwalitatieve onderzoek zien dat geen overeenstemming is in de visie van de ontwikkelaars op enkele fundamentele aspecten van de grondgedachten van de behandeling, waaronder de mogelijke rol van neurovasculaire koppeling. Daarnaast zien Nederlandse experts alleen non-specifieke werkingsmechanismen als plausibel in het verklaren van mogelijke positieve effecten van de behandeling. Desalniettemin ervaren mensen die de behandeling hebben ondergaan duidelijke verbetering in hun functioneren, waarvan de impact op het dagelijks leven sterk verschilt tussen personen.

Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek heeft als doel om veranderingen in het functioneren bij mensen die de behandeling van CFX ondergaan op de korte en op de langere termijn in kaart te brengen. Daarbij wordt ook onderzocht welke factoren samenhangen met de gerapporteerde symptoomlast en de mogelijke verandering daarvan tijdens de behandeling.

Methode

Studieopzet en populatie

Dit onderzoek is een ongecontroleerde, prospectieve, longitudinale, observationele studie. De inclusiecriteria voor deelnemers aan het onderzoek waren: (i) tussen de 18 en 65 jaar; (ii) aanhoudende symptomen na een hersenschudding (Glasgow Coma Scale score 15-13, bewustzijnsverlies <30 minuten, anterograde posttraumatische amnesie <24 uur; 25-26), (iii) ingepland voor een CFX-behandeling in Utah, ten minste 12 maanden na het letsel om de mogelijke bijdrage van spontaan herstel in de huidige studie te minimaliseren. Potentiële deelnemers met een voorgeschiedenis van neurologische aandoeningen (anders dan een hersenschudding) werden uitgesloten van deelname aan deze studie.

Meetinstrumenten

Het functioneren van deelnemers werd in kaart gebracht aan de hand van herhaalde online vragenlijsten en multidisciplinaire metingen. Zie Tabel 5 voor een overzicht van metingen en Figuur 1 voor een overzicht van metingen over de tijd. Samengevat bestaat het onderzoek uit: (1) een online intakevragenlijst om de achtergrond van de deelnemer in kaart te brengen, (2) online vragenlijsten om de perceptie van functioneren in kaart te brengen (T0: voorafgaand aan de behandeling; T1: 1 week na de behandeling; T2: 1 maand na de behandeling; T3: 6 maanden na de behandeling); en (3) multidisciplinaire meting (T0, T2 en T3) om het functioneren met prestatietesten in kaart te brengen. Symptoomlast gemeten met de SCAT-5 is vastgesteld als primaire uitkomstmaat in deze studie. Overige metingen betroffen: demografische en medische achtergrond, verwachtingen van de behandeling, persoonlijkheidsstructuur, copingstijl, functionele uitkomst, participatie, angst en depressie, slaapproblemen, vermoeidheid, neurocognitief functioneren, balans en vestibulair-oculair functioneren.

Figuur 1. Metingen over de tijd

Noot. *Multidisciplinaire metingen vonden plaats in het Sportmedisch Centrum van de KNVB in Zeist. Als deelnemers niet in staat waren om te reizen, dan werden de metingen afgenomen tijdens een huisbezoek

Procedure

Informatie over het onderzoek werd verspreid via internet en sociale media, waaronder de website van de Hersenstichting, Stichting Hersenschudding, Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en bestaande Facebook-groepen van mensen die geïnteresseerd zijn in de behandeling van CFX. Daarnaast werd vanuit CFX een korte informatiebrief over het onderzoek gestuurd naar Nederlanders die de behandeling hadden ingepland. Geïnteresseerden werden door het onderzoeksteam voorzien van een gedetailleerde informatiebrief over het onderzoek en eventuele vragen werden beantwoord. Bij de eerste afspraak werd schriftelijke toestemming verkregen. Deelnemers ontvingen een vergoeding voor reiskosten.

Analyse

De statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van R (versie 4.2.1). Outliers in de data ($-3.29 < z\text{-score} > 3.29$) werden geïdentificeerd, zorgvuldig beoordeeld op meetfouten en zo nodig herschaald met *winsorizing*.²⁴ Variabelen met minder dan 10% ontbrekende waarden werden geïmputeerd op schaal niveau door predictive mean matching met behulp van het 'MICE' package in R.²⁵ Om de mogelijke invloed van uitval bij follow-up te minimaliseren, zijn de ontbrekende gegevens geïmputeerd en geanalyseerd volgens het *intention-to-treat* principe.²⁶

Om verandering in het functioneren van deelnemers te onderzoeken werd een gepaarde t-toets gebruikt om: (i) korte-termijnverandering te toetsen (T0 vs. T2); (ii) lange-termijnverandering te toetsen (T0 vs. T3); en (iii) verandering in de periode na de behandeling te toetsen (T2 vs. T3). Elke uitkomstmeting die in Tabel 1 is weergegeven, werd gebruikt als

afhankelijke variabele. Daarnaast werd voor iedere deelnemer op elke uitkomstmeting bepaald of er sprake was van betekenisvolle verandering aan de hand van een *reliable change index* volgens Christensen en Mendoza (30). Deze resultaten werden op groepsniveau samengevat en getoetst met een chi-kwadraattoets om te bepalen of het aantal deelnemers met betekenisvolle vooruitgang significant groter was dan op basis van kans zou worden verwacht (2,5%). Tot slot werd aan de hand van een multipele regressie onderzocht welke factoren verklarend waren voor de symptoomlast bij aanvang van de behandeling (SCAT-5 op T0) en de mate van verandering in symptoomlast op 1 maand na de behandeling (SCAT-5 T2-T0). De volgende predictorsets werden meegenomen: (i) demografische en medische gegevens; (ii) kenmerken van de hersenschudding; (iii) persoonskenmerken; en (iv) functioneren voor aanvang (CIS, HADS-D, HADS-A, GOS-E, PSQI en symptoom subgroep). Per predictorset werd een aparte regressieanalyse uitgevoerd. Vervolgens werden alle predictoren uit deze sets gezamenlijk opgenomen in een aparte regressieanalyse. Het totaal aantal predictoren in elk model werd gemaximeerd tot één predictor per tien observaties door middel van *recursive feature selection*. Predictoren met zeer weinig variatie en predictoren met een hoger onderlinge correlatie werden niet opgenomen in de regressieanalyses aan de hand van standaardmethoden opgenomen in het 'CARET' package.²⁷ Alle statistische tests waren tweezijdig met een significantieniveau op $p < .05$. Voor alle vergelijkingen per statistische toets (t-toets of chi-kwadraattoets) werd één FDR-correctie toegepast. Effectgroottes werden uitgedrukt in Cohen's d.

Tabel 5. Meetinstrumenten

Type meting	Meetmoment	Domein	Meetinstrument	Beschrijving
Online vragenlijsten	Intake	Demografische en medische achtergrond	Zelf samengestelde vragenlijst	Uitgebreide achtergrondinformatie, inclusief demografische gegevens, medische geschiedenis en behandelgeschiedenis. Opleidingsniveau werd gedefinieerd als het hoogste niveau van de huidige of afgeronde opleiding, variërend van 1 (geen opleiding) tot 8 (postdoctoraal onderwijs). ²⁸
	Intake	Verwachtingen	Zelf samengestelde vragenlijst	Verwachtingen met betrekking tot de behandeling werden geëvalueerd aan de hand van vijf vragen, beoordeeld op een schaal van 0 (lage verwachtingen) tot 100 (hoge verwachtingen). De gemiddelde score van deze vijf vragen werd als de totaalscore gehanteerd.
	Intake	Persoonlijheidsstructuur	Severity Indices of Personality Problems – Short Form (SIPP-SF) ²⁹	De SIPP-SF brengt persoonlijkheidskenmerken in kaart en bestaat uit 60 items en omvat 5 subschalen. De volgende vijf schalen worden onderscheiden: Zelfcontrole, Identiteitsintegratie, Verantwoordelijkheid, Relationele capaciteiten en Sociale concordantie. Elk item wordt gescoord op een 4-punt Likertschaal van 1 (volledig mee oneens) tot 4 (volledig mee eens).
	Intake	Copingstijl	Utrecht Coping List (UCL) ³⁰	De UCL stelt het karakteristieke copinggedrag vast en bestaat uit 47 items en omvat zeven subschalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Items worden gescoord op een 4-punt Likertschaal van 1 (zelden of nooit) tot 4 (zeer vaak).
	T0, T1, T2, T3	Symptoomlast	Sideline Concussion Assessment Tool 5 (SCAT-5) ²⁰	De SCAT-5 bestaat uit 22 symptomen en deelnemers scoren de ernst van deze symptomen op een 7-punt Likertschaal, variërend van 0 (geen) tot 6 (ernstig). Alle items worden opgeteld om tot een totaalscore te komen. De symptomen werden met een principale componentanalyse geclusterd in subtypen van klachten die vaak gelijktijdig voorkomen (zie aanvullende analyses). Vervolgens werden de deelnemers met k-means clustering ingedeeld in subgroepen op basis van overeenkomstige klachtentypes. ³¹
	T0, T2, T3	Functionele uitkomst	Glasgow Outcome Scale - extended (GOS-E) ³²	De GOS-E bestaat uit 8 items en evalueert de functionele uitkomst van patiënten na traumatisch hersenletsel. De totaalscore weerspiegelt het niveau van functioneren.
	T0, T2, T3	Participatie	USER-P ³³	De USER-P meet participatie en bestaat uit 31 items en omvat 3 subschalen: Frequentie, Tevredenheid en Beperkingen van participatie in het dagelijks leven.

	T0, T2, T3	Angst en depressie	Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ³⁴	De HADS bestaat uit 14 items die worden beoordeeld op een 4-punts Likertschaal, variërend van 0 (afwezigheid) tot 3 (zeer aanwezig). Totalscores werden berekend door de scores op de angst- (HADS-A) en depressie-items (HADS-D) respectievelijk bij elkaar op te tellen.
	T0, T2, T3	Slaapproblemen	The Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) ³⁵	De PSQI bestaat uit 19 items en omvat 7 subschalen die verschillende aspecten van slaapkwaliteit beoordelen. De totaalscore werd berekend door de scores op de subschalen bij elkaar op te tellen.
	T0, T2, T3	Vermoeidheid	Checklist Individuele Spankracht (CIS) ³⁶	De CIS meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn. De CIS bestaat uit 20 uitspraken waar deelnemers op een 7-punts Likertschaal aangeven in hoeverre de uitspraak op hen van toepassing is, variërend van 1 (mee oneens) tot 7 (mee eens).
Multidisciplinaire meting	T0, T2, T3	Neurocognitief functioneren	Emma Toolbox ³⁷	De Emma Toolbox is een gecomputeriseerde neurocognitieve testbatterij die zes domeinen meet: Informatieverwerking en Aandachtscontrole (meet het vermogen om informatie snel te verwerken en irrelevante informatie te onderdrukken), Visueel geheugen (meet het vermogen om visuele informatie op te nemen en vast te houden in het langetermijngeheugen), Verbaal geheugen (meet het vermogen om verbale informatie op te nemen en vast te houden in het langetermijngeheugen), Visueel werkgeheugen (meet het vermogen om visuele informatie op te nemen en te bewerken in het kortetermijngeheugen), Verbaal werkgeheugen (meet het vermogen om visuele informatie op te nemen en te bewerken in het kortetermijngeheugen) en Visuomotorische integratie (meet het vermogen om een motorische respons te integreren met dynamische visuele informatie). Leeftijdsgecorrigeerde testprestaties worden weergegeven in een z-score ten opzichte van een controlegroep van 111 gezonde personen.
	T0, T2, T3	Statische en dynamische balans	Motek Dynstable *	De DynSTABLE bestaat uit een krachtplatform, waarmee metingen worden gedaan van dynamische stabiliteit (het vermogen om balans te hervinden na een gestandaardiseerde perturbatie), statische stabiliteit (het vermogen om balans te behouden in een double-leg stance met ogen open) en de visuele afhankelijkheid tijdens de statische stabiliteit (het vermogen om balans te behouden met een double-leg stance met ogen dicht vs. ogen open).
	T0, T2, T3	Vestibulair-oculair functioneren	Vestibular/OculoMotor Screening (VOMS) ³⁸	De VOMS wordt gebruikt om vestibulaire en visuele symptomen te screenen en bestaat uit zeven tests, waaronder smooth pursuit, saccades (horizontaal en verticaal), vestibulo-oculaire reflex (horizontaal en verticaal), gevoeligheid voor visuele beweging en de near point of convergence (NPC). Deelnemers werd gevraagd de ernst van vier verschillende symptomen (hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en 'niet helder kunnen nadenken') te beoordelen op een schaal van 0 (geen) tot 10 (ernstig) voorafgaand aan de tests en na elke test. De maximale contrastscore betreft het maximale verschil tussen de baseline symptomen en de symptomen na een item.

*Noot. *Alleen voor deelnemers die in staat waren om naar het Sportmedisch Centrum van de KNVB te komen*

Resultaten

Onderzoeksgroep

In dit onderzoek werden 64 deelnemers (48 vrouwen) geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 39,3 jaar (SD = 12,2) en een relatief hoog opleidingsniveau (gemiddelde = 6,4, overeenkomstig met hoger onderwijs). Twee deelnemers werden geïncludeerd die minder dan 12 maanden na het letsel waren gestart met hun behandeling (10,9 en 11,3 maanden). Demografische en medische gegevens, kenmerken van de hersenschudding, persoonskenmerken en symptoomsubgroepen van 64 deelnemers zijn weergegeven in Tabel 6. Na de T0-meting vielen drie deelnemers uit bij de vervolgmetingen (T2 en T3), de resultaten van deze deelnemers werden geïmputeerd. Een totaal van 52 deelnemers was beschikbaar voor de lange-termijnmeting (T3) binnen de looptijd van het onderzoek. Gedurende het onderzoek is bij 36 deelnemers de balansmeting (DYNStable) uitgevoerd tijdens de T0 en T2 metingen, waarvan bij 32 deelnemers ook de lange-termijnmeting (T3) beschikbaar is. Vanwege de aanzienlijke hoeveelheid ontbrekende balansmetingen, zijn deze missende waarden niet geïmputeerd en zijn de analyses uitgevoerd met de beschikbare gegevens.

Verandering door de tijd

De resultaten van metingen van het (deels zelfgerapporteerd) functioneren van deelnemers voor de behandeling, een maand na de behandeling en zes maanden na de behandeling zijn weergegeven in Tabel 7.

Korte-termijnverandering

De symptoomlast (SCAT-5) van deelnemers was een maand na de behandeling significant lager dan voor de behandeling ($p < 0,001$, $d = 0,99$, zie Figuur 2). Daarbij was ook sprake van afnames in de zelfrapportage van angst (HADS-A, $p = 0,010$, $d = 0,35$), depressie (HADS-D, $p < 0,001$, $d = 0,48$), vermoeidheid (CIS, $p < 0,001$, $d = 0,93$) en slaapproblemen (PSQI, $p < 0,001$, $d = 0,55$). Ook werden verbeteringen geobserveerd in het vestibulair-oculair functioneren (VOMS, $p < 0,001$, $d = 0,66$) en alle gemeten domeinen van het neurocognitief functioneren (Emma Toolbox, p 's $< 0,01$, d 's = 0,38-1,01). Tot slot lieten deelnemers verbetering zien in het algemeen functioneren (GOS-E, $p < 0,001$, $d = 0,58$), hun tevredenheid over participatie (USER-P, $p < 0,001$, $d = 0,58$) en een afname in de ervaren restricties in de dagelijkse participatie (USER-P, $p < 0,001$, $d = 0,63$). De resultaten lieten geen statistisch significante

veranderingen zien in balans (p 's > 0,10, d 's = 0,05-0,31) of de mate van participatie (USER-P, $p = 0,87$, $d = 0,02$).

Tabel 6. Demografische en persoonlijke kenmerken

		N (%)	Gemiddelde (SD)
Demografische gegevens	Sekse (man)	16 (25)	
	Leeftijd		39,3 (12,2)
Medische gegevens	Opleidingsniveau		6,4 (0,8)
	Leerstoornis	5 (7,8)	
	Dyslexie	5	
	Psychiatrische stoornis	11 (17,2)	
	ADHD	5	
	Depressie	2	
	Angststoornis	3	
	Persoonlijkheidsstoornis	1	
	PTSS	3	
	Kenmerken hersenschudding	Eerdere hersenschudding	22 (34,4)
Bewustzijnsverlies		29 (45,3)	
Anterograde PTA		20 (31,3)	
Overgeven		9 (14,1)	
Persoonskenmerken	Maanden sinds letsel		57,1 (47,7)
	Verwachtingen (0-100)		69,9 (17,2)
	Persoonlijheidsstructuur (SIPP-SF), ruwe score		
	Zelfcontrole		40,4 (6,1)
	Sociale concordantie		40,7 (5,5)
	Identiteitsintegratie		39,2 (6,8)
	Relationele capaciteiten		40,8 (5,8)
	Verantwoordelijkheid		42,8 (4,4)
	Copingstijl (UCL), ruwe score		
	Actief aanpakken		13,3 (3,4)
	Palliatieve reactie		11,5 (3,0)
	Vermijden		8,3 (3,5)
	Sociale steun zoeken		8,9 (3,7)
	Passief reactiepatroon		6,5 (3,4)
	Emoties uiten		2,8 (1,5)
Symptoom subgroep	Geruststellende gedachten		8,6 (2,6)
	Vestibulair/oculaire klachten	28 (43,8)	
	Emotionele klachten	15 (23,4)	
	Neurocognitief/migraine klachten	21 (32,8)	

Noot. SD = standaarddeviatie, PTA = posttraumatische amnesie.

Lange-termijnverandering

Alle beschreven korte-termijn veranderingen werden ook geobserveerd op de lange-termijn, zes maanden na de behandeling (p 's < 0,01, d 's = 0,39-1,27). Daarnaast lieten deelnemers op de lange-termijn ook een verbetering zien in de mate van participatie (USER-p, $p = 0,022$, $d = 0,39$). In de periode van een maand na de behandeling tot zes maanden na de behandeling werden alleen verbeteringen waargenomen in klachten van depressie (HADS-D, $p = 0,045$, $d = 0,29$) en vermoeidheid (CIS, $p = 0,030$, $d = 0,31$), neurocognitieve prestaties op het gebied van informatieverwerking en aandachtscontrole ($p = 0,010$, $d = 0,37$), het verbaal geheugen ($p < 0,001$, $d = 0,85$) en de tevredenheid over participatie (USER-p, $p = 0,002$, $d = 0,44$).

Figuur 2. Veranderingen in symptoomlast (SCAT-5) over tijd

Noot. De gekleurde lijnen vertegenwoordigen individuele deelnemers (n = 64), waarbij elke kleur een andere deelnemer weergeeft. De dikgedrukte blauwe lijn geeft het gemiddelde van alle deelnemers weer, met het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval. Tijdsmoment 0 (T0) staat voor de metingen vóór de behandeling, T1 een week na de behandeling, T2 een maand na de behandeling, en T3 betreft de meting zes maanden na de behandeling.

Tabel 7. Verandering in functioneren.

Uitkomst	T0 (n=64)					T2 (n=64)					T0 (n=52)					T3 (n=52)				
	Gemiddelde (SD)	T-test	p	Cohen's d	Gemiddelde (SD)	T-test	p	Cohen's d	Gemiddelde (SD)	T-test	p	Cohen's d	Gemiddelde (SD)	T-test	p	Cohen's d				
Symptoomlast																				
SCAT-5	59,5 (20,9)	32,9 (20,8)	7,78	<0,001	0,99	59,4 (21,0)	31,2 (19,0)	8,03	<0,001	1,11	32,1 (20,5)	31,2 (19,0)	0,38	0,707	0,05					
Psychologisch functioneren																				
Angst (HADS-A)	7,9 (3,7)	6,4 (4,4)	2,79	0,010	0,35	7,8 (3,7)	5,8 (3,7)	3,41	0,004	0,47	6,3 (4,4)	5,8 (3,7)	0,96	0,340	0,13					
Depressie (HADS-D)	8,0 (4,1)	6,0 (4,3)	3,85	<0,001	0,48	7,9 (4,5)	4,9 (3,7)	5,32	<0,001	0,74	5,9 (4,5)	4,9 (3,7)	2,06	0,045	0,29					
Vermoeidheid (CIS)	94,0 (15,0)	72,2 (21,0)	7,46	<0,001	0,93	94,3 (15,5)	66,9 (18,6)	8,84	<0,001	1,23	72,6 (21,7)	66,9 (18,6)	2,24	0,030	0,31					
Slaapproblemen (PSQI)	7,8 (3,0)	6,2 (3,0)	4,39	<0,001	0,55	7,5 (3,0)	5,8 (2,7)	4,00	<0,001	0,55	6,1 (3,0)	5,8 (2,7)	0,79	0,432	0,11					
Prestatietests																				
Proximale convergentiepunt (VOMS)	5,1 (7,6)	2,0 (3,4)	3,79	0,001	0,47	4,9 (7,0)	2,2 (4,3)	3,82	0,001	0,53	2,1 (3,6)	2,2 (4,3)	-0,24	0,809	-0,03					
Vestibulair-oculair functioneren (VOMS)	1,2 (1,2)	0,5 (0,8)	5,27	<0,001	0,66	1,2 (1,2)	0,7 (1,1)	3,40	0,002	0,47	0,5 (0,8)	0,7 (1,1)	-1,13	0,262	-0,16					
Neurocognitieve functies (Emma Toolbox)																				
Informatieverwerking & Aandachtscontrole	-1,7 (2,1)	-0,2 (1,3)	-8,05	<0,001	1,01	-1,6 (2,0)	0,1 (1,3)	-7,94	<0,001	1,10	-0,1 (1,4)	0,1 (1,3)	-2,66	0,010	0,37					
Verbaal geheugen	0,3 (1,1)	1,1 (0,8)	-7,65	<0,001	0,96	0,3 (1,1)	1,7 (0,6)	-9,14	<0,001	1,27	1,2 (0,8)	1,7 (0,6)	-6,11	<0,001	0,85					
Visueel geheugen	-0,1 (1,1)	0,6 (0,5)	-5,02	<0,001	0,63	0,0 (1,0)	0,7 (0,4)	-5,49	<0,001	0,76	0,6 (0,4)	0,7 (0,4)	-1,67	0,101	0,23					
Verbaal werkgeheugen	0,0 (1,0)	0,6 (1,2)	-4,82	<0,001	0,60	0,0 (1,0)	0,7 (1,2)	-5,90	<0,001	0,82	0,6 (1,2)	0,7 (1,2)	-0,82	0,415	0,11					
Visueel werkgeheugen	-0,1 (1,0)	0,1 (0,9)	-2,96	0,006	0,38	0,0 (1,0)	0,3 (1,0)	-3,21	0,006	0,45	0,2 (0,9)	0,3 (1,0)	-1,01	0,316	0,14					
Visuomotorische integratie	-0,9 (1,9)	-0,2 (1,0)	-3,26	0,003	0,41	-0,8 (1,8)	-0,1 (1,1)	-4,35	<0,001	0,60	-0,2 (1,0)	-0,1 (1,1)	-1,01	0,318	0,14					
Algemeen functioneren																				
Functionele uitkomst (GOS-E)	5,1 (0,8)	5,5 (0,8)	-4,62	<0,001	0,58	5,0 (0,7)	5,4 (0,8)	-2,90	0,008	0,40	5,5 (0,8)	5,4 (0,8)	0,71	0,480	-0,10					
Participatie, frequentie (USER-P)	30,0 (8,3)	30,2 (8,3)	-0,17	0,868	0,02	29,8 (8,4)	32,6 (8,5)	-2,79	0,022	0,39	30,3 (8,1)	32,6 (8,5)	-1,95	0,086	0,27					
Participatie, restricties (USER-P)	61,9 (12,0)	70,4 (15,1)	-5,06	<0,001	0,63	61,2 (11,3)	73,2 (13,4)	-6,13	<0,001	0,85	70,8 (14,8)	73,2 (13,4)	-1,36	0,179	0,19					
Participatie, tevredenheid (USER-P)	40,3 (15,9)	51,4 (18,5)	-4,67	<0,001	0,58	39,9 (15,9)	57,0 (17,3)	-6,86	<0,001	0,95	50,8 (18,7)	57,0 (17,3)	-3,20	0,002	0,44					
	T0 (n=36)					T2 (n=36)					T0 (n=32)					T3 (n=32)				
Balans																				
Statische balans (cm/s)	5,0 (3,1)	4,2 (2,4)	1,85	0,108	0,31	5,2 (3,2)	4,0 (0,7)	2,07	0,108	0,37	4,3 (2,6)	4,0 (0,7)	0,71	0,485	0,13					
Visuele afhankelijkheid (verschil in cm/s)	1,4 (0,5)	1,4 (0,4)	0,32	0,752	0,05	1,4 (0,5)	1,3 (0,3)	1,51	0,369	0,27	1,4 (0,4)	1,3 (0,3)	1,18	0,369	0,21					
Dynamische balans (s tot stabilisatie)	2,8 (1,4)	2,6 (0,8)	0,70	0,487	0,12	2,9 (1,4)	2,5 (1,0)	1,62	0,352	0,29	2,7 (0,8)	2,5 (1,0)	1,09	0,425	0,19					

Noot. Een positieve Cohen's d indiceert vooruitgang, SD = standaarddeviatie., s = seconden.

Betekenisvolle verandering

De aanwezigheid van betekenisvolle verandering op individueel niveau is weergegeven in Tabel 8. Op het gebied van symptoomlast rapporteerde 69% van de deelnemers een maand na de behandeling een betekenisvolle verbetering in de symptoomlast (SCAT-5; $p < 0,001$) en 77% van de deelnemers rapporteerde een betekenisvolle verbetering zes maanden na de behandeling ($p < 0,001$). Op andere uitkomstmaten liet een maand na de behandeling tussen de 22% (statische balans) en 72% (neurocognitieve domeinen Informatieverwerking & Aandachtscontrole en Verbaal geheugen) van de deelnemers een betekenisvolle verbetering zien (p 's $< 0,001$) en tussen de 29% (slaapproblemen, PSQI) en 85% (vermoeidheid, CIS) liet een verbetering zien op zes maanden na de behandeling (p 's $< 0,001$). Het percentage deelnemers dat betekenisvolle verandering laat zien is voor alle uitkomstmaten groter dan het percentage dat op basis van kans kan worden verwacht.

Als het gaat om achteruitgang, rapporteerde 9% van de deelnemers een betekenisvolle achteruitgang op het gebied van symptoomlast een maand na de behandeling en 6% van de deelnemers rapporteerde een betekenisvolle achteruitgang zes maanden na de behandeling. Op andere uitkomstmaten liet tussen de 2% (functionele uitkomst, GOS-E) en 42% (visuele afhankelijkheid van de balans) van de deelnemers een maand na de behandeling een betekenisvolle achteruitgang zien en tussen de 2% (Informatieverwerking & Aandachtscontrole) en 28% (visuele afhankelijkheid van de balans) zes maanden na de behandeling.

Predictoren van (verandering in) symptoomlast

Multipelere regressie werd gebruikt om predictoren te identificeren van symptoomlast bij aanvang van de behandeling en de mate van verandering in symptoomlast op een maand na de behandeling. Het regressiemodel waarin alle predictoren beschikbaar waren voor het verklaren van symptoomlast bij aanvang van de behandeling laat zien dat de gerapporteerde klachten ten dele verklaard kunnen worden ($R^2 = 54,3\%$) door demografische variabelen, persoonskenmerken en het functioneren voorafgaand aan de behandeling (zie Tabel 9). De vrouwelijke sekse ($B = 0,34$, $SE = 0,09$, $p < 0,001$), een hogere mate van vermoeidheid (CIS, $B = 0,54$, $SE = 0,09$, $p < 0,001$) en een minder sterk verantwoordelijkheidsgevoel (SIPP-SF, $B = -0,28$, $SE = 0,10$, $p = 0,005$), waren significant gerelateerd aan een hogere symptoomlast bij aanvang van de behandeling.

Het regressiemodel waarin alle predictoren beschikbaar waren voor het verklaren van de mate van verandering in symptoomlast op één maand na de behandeling laat zien dat deze ten dele wordt verklaard ($R^2 = 23,3\%$) door persoonskenmerken en het functioneren voorafgaand aan de behandeling (Tabel 10). Een hogere zelfrapportage van vermoeidheid (CIS, $B = -0,27$, $SE = 0,12$, $p = 0,022$) en een minder sterk verantwoordelijkheidsgevoel (SIPP-SF, $B = 0,29$, $SE = 0,12$, $p = 0,018$) waren gerelateerd aan een grotere afname in symptomen na de behandeling.

Tabel 9. Predictoren van symptoomlast bij aanvang van de behandeling

Model	Predictoren	Statistiek		Prestatie		Fit AIC
		B (SE)	p	R ²	95%-BI	
Demografische en medische achtergrond	Sekse (vrouw)	0,25 (0,12)	0,050	6,1%	0,0 – 19,0	182,6
Kenmerken hersenschudding	-	-	-	-	-	-
Persoonskenmerken	Relationele capaciteiten (SIPP-SF)	-0,36 (0,14)	0,011	22,6%	9,2 – 37,0	174,2
	Vermijden (UCL)	-0,31 (0,13)	0,017			
	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF)	-0,26 (0,14)	0,060			
Functioneren bij aanvang	Vermoeidheid (CIS)	0,36 (0,13)	0,006	44,1%	30,0 – 61,8	153,4
	Depressie (HADS-D)	0,30 (0,13)	0,021			
	Globale uitkomst (GOS-E)	-0,17 (0,10)	0,093			
Alle predictorsets	Vermoeidheid (CIS)	0,54 (0,09)	<0,001	54,3%	38,6 – 67,8	144,5
	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF)	-0,28 (0,10)	0,005			
	Sekse (vrouw)	0,34 (0,09)	<0,001			
	Leeftijd	-0,13 (0,09)	0,150			
	Sociale steun (UCL)	-0,16 (0,10)	0,090			

Noot. N = 64. SE = standaard error; BI = betrouwbaarheidsinterval, AIC = Aikake's Information Criterion. Voor de uitkomstmaat geldt dat hogere waarden indicatief zijn voor een hogere symptoomlast.

Tabel 10. Predictoren van verandering in symptoomlast na de behandeling

Model	Predictoren	Statistiek B (SE)	p	Prestatie R ²	95%-BI	Fit AIC
Demografische en medische achtergrond	Sekse (vrouw)	-0,18 (0,12)	0,148	3,3%	0,4 – 20,4	184,4
Kenmerken hersenschudding	Bewustzijnsverlies Overgeven	-0,29 (0,12) 0,17 (0,12)	0,023 0,162	9,6%	0,4 – 23,7	182,1
Persoonskenmerken	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF) Verwachtingen	0,24 (0,12) -0,19 (0,12)	0,054 0,115	10,2%	0,7 – 26,5	181,7
Functioneren bij aanvang	Vermoeidheid (CIS)	-0,32 (0,12)	0,010	10,3%	0,4 – 30,8	179,7
Alle predictorsets	Sekse (vrouw) Verantwoordelijkheid (SIPP-SF) Vermoeidheid (CIS) Anterograde PTA	-0,20 (0,12) 0,29 (0,12) -0,27 (0,12) -0,17 (0,12)	0,105 0,018 0,022 0,141	23,3%	9,0 – 40,6	138,97

Noot. N = 64. SE = standaard error; BI = betrouwbaarheidsinterval, AIC = Aikaïke's Information Criterion, PTA = posttraumatische amnesie. Voor de uitkomstmaat geldt dat lagere waarden indicatief zijn voor een sterkere afname van de symptoomlast.

Samenvatting

Het kwantitatieve deel van het onderzoek volgde het functioneren van 64 mensen met langdurige klachten na een hersenschudding in een de periode rondom en na het ondergaan van de CFX behandeling. De resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek laten zien dat deelnemers een significant lagere symptoomlast hebben dan voor de behandeling. De meerderheid van de deelnemers (77%) rapporteerde een betekenisvolle afname in de symptoomlast op zes maanden na de behandeling. Er was ook sprake van een afname in zelfgerapporteerde angst, depressie, vermoeidheid en slaapproblemen. Ook werden verbeteringen geobserveerd in het vestibulair-oculair functioneren, het neurocognitief functioneren en de mate van participatie. Waargenomen verbeteringen op de korte termijn hielden stand op de langere termijn. Een deel van de deelnemers ging ook achteruit in de observatieperiode, zo wordt bij 29% van de deelnemers ook een toename gezien van klachten gerelateerd aan angst. Onderzoek naar predictoren laat zien dat veranderingen in symptoomlast slechts ten dele konden worden verklaard ($R^2 = 23,3\%$) door deelnemerskarakteristieken voorafgaand aan de behandeling, waarbij een hogere zelfrapportage van vermoeidheid en een minder sterk verantwoordelijkheidsgevoel gerelateerd waren aan een sterkere afname in symptomen na de behandeling.

fMRI deelonderzoek

Achtergrond

Volgens initiatiefnemers van CFX is de behandeling gericht op het herstellen van een afwijkend functioneren van de hersenen.^{10,39} CFX gebruikt een fMRI scan om afwijkingen in het functioneren van de hersenen in beeld te brengen. Een fMRI scan meet de afgifte van zuurstof aan de hersenen in regio's op het niveau van enkele millimeters.⁴⁰ De regionale afgifte van zuurstof aan de hersenen wordt in de neurowetenschappen gezien als een indicatie dat hersenactiviteit in deze regio heeft plaatsgevonden.⁴¹ CFX neemt fMRI metingen af tijdens het uitvoeren van cognitieve taken, waarbij afwijkingen in fMRI metingen ten opzichte van een groep gezonde mensen worden gekwantificeerd aan de hand van een door CFX zelf ontwikkelde methode.¹⁰ Deze metingen vormen naar verluidt de basis voor het personaliseren van de inhoud van de behandeling.

In onderzoek van CFX initiatiefnemers zelf, wordt gerapporteerd dat mensen direct na de CFX-behandeling een afname in de mate van afwijkende fMRI metingen laten zien van gemiddeld 75%.¹⁰ Volgens CFX suggereert deze bevinding dat de behandeling gepaard gaat met (gedeeltelijke) normalisatie van afwijkingen in de regionale bloedvoorziening aan de hersenen tijdens cognitieve belasting.¹⁰ De waarde van deze bevindingen wordt beperkt doordat zij voortkomen uit onderzoek dat is uitgevoerd door de initiatiefnemers zelf. Ook de meetmethode die CFX hanteert is beperkt door subjectieve interpretatie van bevindingen, omdat de locaties van hersengebieden waar de uitkomsten worden gemeten handmatig worden bepaald. Tot slot worden afwijkingen in fMRI metingen door CFX eenduidig geïnterpreteerd als representatief voor een afwijkende regionale bloedvoorziening (bijvoorbeeld: de voorziening van zuurstof aan actieve hersengebieden is niet adequaat), terwijl deze ook representatief kunnen zijn voor hersenfunctie (bijvoorbeeld: de mate van activatie van hersengebieden is anders en/of heeft een ander ruimtelijk patroon). Gezien deze overwegingen is het relevant om te onderzoeken of de door CFX gerapporteerde veranderingen in fMRI metingen replicerbaar zijn, en wat de relevantie is voor het evalueren van veranderingen in het functioneren van mensen die de CFX-behandeling ondergaan.

In wetenschappelijk onderzoek naar traumatisch hersenletsel zijn fMRI metingen veelvuldig toegepast.⁴² In recent onderzoek wordt fMRI voornamelijk gebruikt om de functionele connectiviteit van de hersenen in kaart te brengen, hetgeen verwijst naar de mate van onderlinge verbondenheid tussen hersengebieden. De mate van verbondenheid tussen hersengebieden wordt bepaald op basis van de synchronisatie van zuurstofafgifte aan de

hersengebieden.⁴³ De gedachte hierachter is dat hersengebieden die sterk verbonden zijn, op dezelfde momenten actief zijn, en dus ook op dezelfde momenten van zuurstof worden voorzien ('fire together, wire together').⁴⁴ De onderlinge verbondenheid tussen hersengebieden (functionele connectiviteit) kan worden beschreven in de vorm van een netwerk, waarbij eigenschappen van dit netwerk kunnen worden bepaald aan de hand van netwerktheorie. Netwerktheorie is een veelgebruikte methode voor het kwantificeren van functionele connectiviteit.⁴⁵

Onderzoek naar functionele connectiviteit met netwerktheorie is een waardevolle methode gebleken in onderzoek naar effecten van een hersenschudding en onderliggende mechanismen voor aanhoudende klachten na een hersenschudding. De literatuur laat aanwijzingen zien voor verstoringen van functionele connectiviteit in de acute fase na een hersenschudding^{13,46,47} en op de langere termijn.⁴⁶ Verstoringen van functionele connectiviteit in de acute fase na een hersenschudding zijn daarbij voorspellend voor aanhoudende klachten op de langere termijn.⁴⁷⁻⁴⁹ Het is daardoor aannemelijk dat afwijkende functionele connectiviteit gerelateerd is aan de ontwikkeling van langdurige klachten. Daarbij moet wel vermeld worden dat fMRI metingen in het algemeen ook gevoelig zijn voor het psychologisch functioneren. Afwijkingen in functionele connectiviteit zijn ook geobserveerd bij mensen met een hoge mate van depressieve gevoelens^{50,51} en behandeling van deze klachten met medicatie leidt ook tot veranderingen in de functionele connectiviteit.⁵² Hoewel er aanwijzingen zijn voor effecten van een hersenschudding op de structurele integriteit van de hersenen,⁵³ zijn fMRI metingen in het algemeen dus niet noodzakelijk reflectief voor schade aan de hersenen.

Methode

Meetinstrumenten

Om mogelijke veranderingen in functionele connectiviteit te onderzoeken, werden bestaande fMRI-scans opgevraagd die standaard worden uitgevoerd als onderdeel van de behandeling bij CFX (voor en na de behandeling). Tijdens de fMRI-scans voerden de deelnemers cognitieve taken uit voor abstract redeneren, verbaal geheugen en woordvloeiendheid.⁵⁴ Elke cognitieve taak werd aangeboden in vijf cycli van 27 seconden actieve taakuitvoering, gevolgd door 27 seconden rust (in het hoofd tellen). Dit onderzoek richt zich op functionele connectiviteit tijdens cognitieve inspanning in het algemeen, waardoor de data van fMRI-scans gecombineerd zal worden voor het bepalen van functionele connectiviteit.

Voorbewerking

De fMRI scans werden voorbereid met behulp van Functional MRI of the Brain Software Library (FSL) versie 5.0.11, volgens de ICA-AROMA-pijplijn^{55,56} zoals beschreven door Botchway en collega's.⁵⁷ Allereerst werd een bewegingscorrectie uitgevoerd en werd *spatial smoothing* toegepast om signaal-ruisverhouding te verbeteren. Vervolgens werd een onafhankelijke componentenanalyse (ICA) gebruikt om artefacten geautomatiseerd uit de data te verwijderen. De ruis werd verder verlaagd met *nuisance regression*, waarbij signalen die gemeten zijn in de grijze stof én samenhangen met signalen gemeten op locaties met een fysiologisch onwaarschijnlijke oorsprong voor hersenactiviteit (hersenvocht en witte stof) uit de data worden gefilterd.

Hersengebieden

Corticale hersengebieden werden bepaald aan de hand van een veelgebruikte anatomische atlas (AAL Atlas),⁵⁸ die werd geregistreerd naar de fMRI-scans van elke deelnemer. Daarnaast werden dieper gelegen corticale structuren bepaald in de structurele T1-scan van elke deelnemer met FSL FIRST,⁵⁹ en vervolgens ook geregistreerd naar de fMRI-scan van elke deelnemer. Op deze manier werd een totaal van 92 hersengebieden bepaald in elke fMRI-scan, waartussen vervolgens de verbondenheid (connectiviteit) werd bepaald.

Connectiviteit

Uit de fMRI-scans werden BOLD-tijdsreeksen geëxtraheerd voor elk hersengebied. Deze tijdsreeks beschrijft de BOLD-respons van elk hersengebied over de tijd, is reflectief voor de mate van zuurstofafgifte aan het hersengebied en wordt gezien als een maat voor

hersenenactiviteit. Aparte BOLD-tijdsreeksen werden aangemaakt voor elke cognitieve taak en de cognitieve staat tijdens de taak (actief vs. rust). De BOLD-tijdsreeksen werden gestandaardiseerd met een z-score, zodat deze vervolgens tussen taken konden worden gecombineerd op het niveau van cognitieve staat (actief vs. rust). Per cognitieve staat en per meetmoment werd vervolgens de correlatie tussen alle combinaties van hersengebieden uitgerekend, resulterend in een connectiviteitsmatrix die de onderlinge correlaties tussen de hersengebieden weergeeft.

Netwerkorganisatie

Functionele connectiviteit werd in kaart gebracht aan de hand van netwerktheorie (zie Tabel 11).⁴⁵ Globale netwerkparameters beschrijven de organisatie van functionele connectiviteit op het niveau van het netwerk als geheel. De volgende globale netwerkparameters werden berekend: (i) integratie (karakteristieke padlengte); (ii) connectiviteit (sterkte); (iii) clustering (transitiviteit); specialisatie (modulariteit); (iv) hiërarchie (assortativiteit); en (v) *smallworldness* (Figuur 3). Lokale netwerkparameters beschrijven de organisatie van functionele connectiviteit op het niveau van hersengebied. Lokale netwerkparameters beschrijven de centraliteit van elk hersengebied in het functionele netwerk van de hersenen, en wordt berekend met de hubness-score volgens Kleinberg.⁶⁰

Om het effect van redundante verbindingen te verminderen, zijn de individuele connectiviteitsmatrices beperkt tot de sterkste verbindingen aan de hand van drempelwaarden. Om de mogelijke invloed van de keuze voor willekeurige drempelwaarden te beperken,⁶¹ zijn drempelwaarden toegepast variërend van 50% tot 95% van de sterkste verbindingen, met stappen van 5%. De *minimum spanning tree* van het netwerk werd altijd behouden na het toepassen van de drempelwaarde om de mogelijkheid uit te sluiten dat het gebruik van een drempelwaarde leidt tot loskoppeling van een hersengebied van het netwerk.⁶² Om een enkele waarde voor elke netwerkparameter te verkrijgen uit elke fMRI scan, is de oppervlakte onder de curve tussen de drempelwaarde en elke netwerkparameter gebruikt. Alle lokale en globale netwerkparameters werden berekend voor *state* (actief en rust) en tijdsmoment (voor en na behandeling).

Tabel 11. Beschrijving netwerkparameters

Netwerk parameter	Beschrijving
<i>Globale netwerkparameters</i>	
Connectiviteit	De som van connectiviteitswaarden in het netwerk, weerspiegelt de gemiddelde sterkte van de connectiviteit in het netwerk.
Karakteristieke padlengte	Het gemiddelde aantal verbindingen tussen elk hersengebied in het netwerk en elk ander hersengebied in het netwerk, weerspiegelt de integratie in het netwerk.
Transitiviteit	De verhouding tussen driehoeken (drie hersengebieden verbonden in een gesloten driehoek) en drietallen (drie hersengebieden verbonden in een open driehoek), weerspiegelt de clustering in het netwerk.
Assortativiteit	De neiging van hersengebieden met een groot aantal verbindingen ('hubs') om ook in verbinding te staan met andere hubs, weerspiegelt de hiërarchie in het netwerk.
Modulariteit	De onderverdeling van het netwerk in modules, dit zijn groepen van relatief sterk verbonden hersengebieden, weerspiegelt het niveau van specialisatie in het netwerk.
Smallworldness	De verhouding tussen clustering en integratie in het netwerk, ten opzichte van een willekeurig netwerk. Smallworldness is een belangrijk kenmerk van netwerkefficiëntie en smallworldnetwerken zijn aanzienlijk meer geclusterd dan willekeurige netwerken, terwijl ze vergelijkbare integratie hebben, wat wordt weerspiegeld in een smallworldness-waarde groter dan één.
<i>Lokale netwerkparameters</i>	
Hubness-score	De centraliteit (d.w.z. autoriteit) van hersengebieden in het netwerk, weerspiegelt het relatieve belang van hersengebieden in het netwerk.

Figuur 3. Visualisatie globale netwerkparameters

Statistische analyse

De statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van R (versie 4.2.1). Netwerkparameters werden berekend met behulp van de 'igraph', 'qgraph' en 'Network Toolbox' packages in R.⁶³⁻⁶⁵ Hub-regio's werden geïdentificeerd door de top 10 hersengebieden te selecteren op basis van de hubness-score ($k = 10$). Om te bepalen of er sprake was van een verandering in functionele connectiviteit, werd voor elke netwerkparameter een *repeated measures ANOVA* uitgevoerd waarin het hoofdeffect van meetmoment werd bepaald (voor en na behandeling). Ook werd de interactie tussen meetmoment en cognitieve staat bepaald om te onderzoeken of er gedifferentieerd diende te worden voor cognitieve staat. Vanwege het grote aantal lokale netwerkparameters ($k = 92$), werden op de uitkomsten van deze testen een FDR-correctie toegepast. Tot slot werd aan de hand van een multiële regressie onderzocht of globale en lokale netwerkparameters gerelateerd zijn aan symptoomlast op 1 maand na de behandeling (SCAT-5). Op dezelfde manier werd onderzocht of veranderingen in netwerkparameters gerelateerd zijn aan verandering in klachten, waarbij verandering voor elke variabele werd uitgedrukt in een verschilscore (T2-T0). Voor deze analyse dienden de modellen uit Tabel 9 en Tabel 10 als uitgangspunt. In het model gebaseerd op alle beschikbare predictoren, zijn enkel variabelen toegevoegd die reeds aanwezig waren in de voorgaande modellen. Alle statistische tests waren tweezijdig met een significantieniveau op $p < 0,05$. Effectgroottes werden uitgedrukt in Eta-squared (η^2).

Resultaten

Van de scans van 64 deelnemers werden de gegevens van 51 deelnemers geïnccludeerd in de analyse: de scans van 13 deelnemers waren niet beschikbaar vanwege onvoldoende kwaliteit ($n = 9$), het ontbreken van één van de twee scans (voor of na de behandeling, $n = 3$), of het gebruik van een andere fMRI scanner ($n = 1$). Visualisaties van de connectiviteitsmatrices en netwerken in actieve staat zijn weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4. Visualisatie van functionele connectiviteit in actieve staat.

A.

B.

Noot. Gemiddelde connectiviteitsmatrices (A) en netwerken (B) voor functionele connectiviteit in actieve staat voor de behandeling (links) en na de behandeling (rechts). Het functionele netwerk is weergegeven op basis van de 50% sterkste verbindingen in het netwerk. De sterkte van de verbinding tussen hersengebieden is

weergegeven aan de hand van de sterkte van de blauwtint in connectiviteitsmatrices (A) en de dikte van de groene lijn in netwerken (B).

Verandering in globale netwerkparameters

Veranderingen in globale netwerkparameters staan weergegeven in Tabel 12. De analyses gericht op veranderingen globale netwerkparameters lieten geen significante interacties effecten zien tussen het meetmoment en cognitieve staat (p 's $> 0,05$), hetgeen betekent dat de verschillen in netwerkparameters tussen meetmomenten niet gerelateerd waren aan de cognitieve staat (actief vs. rust). Om deze reden werd het hoofdeffect van meetmoment gebruikt om de verschillen tussen meetmomenten te bepalen.

De hoofdeffecten van meetmoment lieten zien dat er was sprake van een significant lagere sterkte van de connectiviteit van het netwerk na de behandeling ($p = 0,027$, $\eta^2 = 0,031$), wat wijst op gemiddeld minder sterke relaties tussen hersengebieden. De gemiddelde karakteristieke padlengte was ook significant lager na de behandeling ($p = 0,004$, $\eta^2 = 0,054$), wat wijst op een toegenomen mate van integratie in het netwerk. Ook was er sprake van een significante afname in transitiviteit (clustering) na de behandeling ($p = 0,029$, $\eta^2 = 0,031$). De modulariteit van het netwerk vertoonde eveneens een significante afname na de behandeling ($p = 0,003$, $\eta^2 = 0,056$), wat duidt op een lagere mate van specialisatie in het netwerk. Tot slot werd een significant hogere mate van *smallworldness* waargenomen na de behandeling ($p = 0,049$, $\eta^2 = 0,025$), wat betekent dat de verhouding tussen integratie en clustering is verschoven in de richting van sterkere integratie. Er werden geen significante verschillen gevonden na de behandeling in de mate van assortativiteit ($p = 1$, $\eta^2 = 0$).

Tabel 12. Verandering in globale netwerkparameters voor en na behandeling

Uitkomst	Voor		Na		F-test	p	η^2
	Actief	Rust	Actief	Rust			
	Gemiddelde (SD)						
Connectiviteit	5,20 (0,95)	5,32 (0,85)	4,95 (0,68)	5,20 (0,75)	5,0	0,027	0,031
Karakteristieke padlengte	0,80 (0,06)	0,79 (0,05)	0,78 (0,04)	0,78 (0,05)	8,7	0,004	0,054
Transitiviteit	0,25 (0,04)	0,24 (0,03)	0,24 (0,03)	0,24 (0,03)	4,9	0,029	0,031
Modulariteit	4,94 (2,43)	4,64 (2,45)	3,83 (1,93)	4,23 (2,44)	8,9	0,003	0,056
Assortativiteit	0,09 (0,02)	0,09 (0,03)	0,09 (0,03)	0,09 (0,03)	0,0	1	0
Smallworldness	0,12 (0,03)	0,13 (0,04)	0,14 (0,04)	0,14 (0,04)	4,0	0,049	0,025

Noot. $N = 51$.

Verandering in lokale netwerkparameters

Figuur 5 toont de centraliteit van hersengebieden in actieve staat vóór de behandeling, gemeten aan de hand van de hubness-score. De resultaten laten zien dat er geen er geen significante interacties waren tussen meetmoment en cognitieve staat (p 's > 0,85). Voor geen van de 92 hersengebieden werd een significant hoofdeffect van meetmoment op hubness-score gevonden (p 's > 0,05). Dit suggereert dat er geen sprake was van systematische verandering in de lokale organisatie van het actieve netwerk.

Op basis van de hubness-score van alle hersengebieden werden de tien meest centrale hersengebieden in het netwerk (hubs) bepaald: gyrus occipitalis medius (links en rechts), gyrus occipitalis superior (links en rechts), gyrus parietalis superior (links en rechts), gyrus fusiformis (links en rechts), gyrus occipitalis inferior (rechts) en de gyrus lingualis (links). De hubs werden gebruikt in volgende analyses gericht op verklaren van (verandering in) symptoomlast.

Netwerkparameters als predictoren van symptoomlast

De aanvullende waarde van netwerkparameters voor het verklaren van (verandering in) symptoomlast is bepaald aan de hand van regressiemodellen. Aangezien reeds gepresenteerde analyses geen effect van cognitieve staat lieten zien op de relatie tussen meetmoment en netwerkparameters, zijn voor deze analyse de netwerkparameters gebruikt in actieve staat, in lijn met de oorspronkelijke intentie van de fMRI meting om functionele connectiviteit tijdens cognitieve taakuitvoering in kaart te brengen.

Het model gebaseerd op alle beschikbare predictoren laat zien dat klachten voorafgaand aan de behandeling ten dele worden verklaard ($R^2 = 61,8\%$) door demografische variabelen, persoonskenmerken, het functioneren voorafgaand aan de behandeling en lokale netwerkparameters voorafgaand aan de behandeling (Tabel 1). Een hogere mate van subjectieve vermoeidheid (CIS, $B = 0,60$, $SE = 0,09$, $p < 0,001$), een lagere leeftijd ($B = -0,34$, $SE = 0,11$, $p = 0,003$), een minder sterk verantwoordelijkheidsgevoel (SIPP-SF, $B = -0,32$, $SE = 0,10$, $p = 0,003$), een minder centrale positie in het netwerk van de rechter gyrus occipitalis inferior ($B = -0,29$, $SE = 0,13$, $p = 0,035$) en een centralere positie van de linker gyrus lingualis ($B = 0,31$, $SE = 0,13$, $p = 0,019$) waren significant gerelateerd aan een hogere symptoomlast bij aanvang van de behandeling.

Als het gaat om de mate van verandering in symptoomlast op een maand na de behandeling, dan zien we in het model gebaseerd op alle beschikbare predictoren dat dit ten dele wordt verklaard ($R^2 = 36,7\%$) door persoonskenmerken en lokale netwerkparameters voorafgaand aan de behandeling (Tabel 14). Een centralere positie voor de linker gyrus occipitalis superior ($B = -0,43$, $SE = 0,16$, $p = 0,012$), en minder centrale posities voor de rechter gyrus occipitalis inferior ($B = 0,47$, $SE = 0,16$, $p = 0,005$) en de rechter gyrus occipitalis superior, ($B = 0,38$, $SE = 0,18$, $p = 0,035$) en een minder sterk verantwoordelijkheidsgevoel (SIPP-SF, $B = 0,31$, $SE = 0,13$, $p = 0,020$) waren gerelateerd aan een grotere afname in symptomen na de behandeling.

Figuur 5. Hub regio's voor behandeling

Noot. Foutbalken geven de standaarderror aan. Het gele gebied weergeeft de top 10 hersengebieden met de hoogste hubness-score. L = linkerhersen helft; R = rechterhersen helft.

Tot slot is onderzocht of een verandering in netwerkparameters ook samenhangt met een verandering in symptoomlast na de behandeling (Tabel 15). De mate van verandering in symptoomlast op een maand na de behandeling wordt ten dele verklaard ($R^2 = 37,5\%$) door persoonskenmerken en functioneren voorafgaand aan de behandeling. Een hogere zelfrapportage van vermoeidheid voor de behandeling (CIS, $B = -0,33$, $SE = 0,12$, $p = 0,008$) en een minder adaptief niveau voor verantwoordelijkheid volgens de SIPP-SF ($B = 0,35$, $SE = 0,12$, $p = 0,006$) waren gerelateerd aan een grotere afname in symptomen na de behandeling. Veranderingen in netwerkparameters hadden geen statistisch significante bijdrage aan het verklaren van veranderingen in klachten.

Tabel 13. Predictoren van symptoomlast bij aanvang van de behandeling

Model	Predictoren	Statistiek		Prestatie		Fit AIC
		B (SE)	p	R ²	95%-BI	
Lokale netwerkparameters	L gyrus lingualis	0,47 (0,17)	0,008	13,8%	0,6 – 32,4	144,2
	R gyrus occipitalis inferior	-0,27 (0,17)	0,122			
Globale netwerkparameters	Assortativiteit	0,29 (0,14)	0,040	8,3%	0,2 – 28,0	145,3
Alle predictorsets	Vermoeidheid (CIS)	0,60 (0,09)	<0,001	61,8%	54,4 – 80,4	108,7
	Leeftijd	-0,34 (0,11)	0,003			
	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF)	-0,32 (0,10)	0,003			
	R gyrus occipitalis inferior	-0,29 (0,13)	0,035			
	L gyrus lingualis	0,31 (0,13)	0,019			

Noot. N = 51 SE = standaard error; BI = betrouwbaarheidsinterval, AIC = Aikake's Information Criterion. Voor de uitkomstmaat geldt dat hogere waarden indicatief zijn voor een hogere symptoomlast.

Tabel 14. Predictoren van verandering in symptoomlast na de behandeling

Model	Predictoren	Statistiek		Prestatie		Fit AIC
		B (SE)	p	R ²	95%-BI	
Lokale netwerkparameters	R gyrus occipitalis inferior	0,54 (0,16)	0,002	28,5%	11,9 – 50,4	138,6
	R gyrus occipitalis superior	0,50 (0,18)	0,006			
	L gyrus occipitalis superior	-0,51 (0,17)	0,005			
	L gyrus lingualis	-0,46 (0,18)	0,015			
Globale netwerkparameters	Modulariteit	0,23 (0,14)	0,107	5,2%	0,1 – 15,5	147,0
Alle predictorsets	R gyrus occipitalis inferior	0,47 (0,16)	0,005	36,7%	17,6 – 55,4	134,4
	L gyrus occipitalis superior	-0,43 (0,16)	0,012			
	L gyrus lingualis	-0,31 (0,19)	0,105			
	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF)	0,31 (0,13)	0,020			
	R gyrus occipitalis superior	0,38 (0,18)	0,035			

Noot. N = 51. SE = standaard error; BI = betrouwbaarheidsinterval, AIC = Aikake's Information Criterion. Voor de uitkomstmaat geldt dat lagere waarden indicatief zijn voor een sterkere afname van de symptoomlast.

Tabel 15. Verandering netwerkparameters als predictoren voor verandering in symptoomlast na de behandeling

Model	Predictoren	Statistiek		Prestatie		Fit AIC
		B (SE)	p	R ²	95%-BI	
Lokale netwerkparameters	L gyrus occipitalis superior	0,37 (0,17)	0,039	10,7%	1,8 – 21,5	146,0
	R gyrus occipitalis superior	-0,38 (0,17)	0,034			
Globale netwerkparameters	Modulariteit	-0,34 (0,18)	0,058	8,1%	0,6 – 29,1	147,4
	Smallworldness	-0,31 (0,18)	0,087			
Alle predictorsets	R gyrus occipitalis superior	-0,31 (0,16)	0,052	37,5%	19,4 – 57,2	133,7
	L gyrus occipitalis superior	0,29 (0,16)	0,066			
	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF)	0,35 (0,12)	0,006			
	Vermoeidheid (CIS)	-0,33 (0,12)	0,008			
	Anterograde amnesie	-0,19 (0,12)	0,120			

Noot. N = 51. SE = standaard error; BI = betrouwbaarheidsinterval, AIC = Aikake's Information Criterion. Voor de uitkomstmaat geldt dat lagere waarden indicatief zijn voor een sterkere afname van de symptoomlast.

Samenvatting

Het fMRI deelonderzoek was gericht op het in kaart brengen van veranderingen in de hersenactiviteit van deelnemers die de CFX behandeling ondergingen. Op basis van fMRI scans die voor en na de behandeling zijn gemaakt, is de functionele connectiviteit van de hersenen in kaart gebracht tijdens cognitieve taakuitvoering. De resultaten laten dat de behandeling gepaard gaat met veranderingen in meerdere aspecten van de functionele connectiviteit van de hersenen. Analyses gericht op het identificeren van predictoren lieten zien dat functionele connectiviteit van de hersenen voor de behandeling gerelateerd was aan de mate van symptoomlast na de behandeling en de verandering in de mate van symptoomlast. Echter, veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen waren niet gerelateerd aan veranderingen in de mate van symptoomlast. De resultaten van dit deelonderzoek laten zien dat de CFX behandeling gepaard gaat met veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen. Aspecten van functionele connectiviteit zijn gerelateerd aan symptoomlast en de mate van verandering in symptoomlast. Echter, veranderingen in functionele connectiviteit hebben geen samenhang met veranderingen in de mate van symptoomlast. Daarmee wordt geen bewijs gevonden voor een faciliterende rol van veranderingen in functionele connectiviteit voor de waargenomen verbeteringen in symptoomlast bij deelnemers die de CFX behandeling hebben ondergaan.

Discussie

Dit onderzoek had als doel om de mogelijke waarde van de CFX behandeling te onderzoeken. Het kwalitatieve deel van dit onderzoek was gericht op het verzamelen van meer kennis over de grondgedachten van de behandeling, het inventariseren van mogelijk werkzame elementen en potentiële werkingsmechanismen en het verzamelen van ervaringen van mensen die de CFX-behandeling hebben ondergaan. Het kwantitatieve deel van het onderzoek had als doel om veranderingen in het functioneren bij mensen die de behandeling van CFX ondergaan op de korte en de langere termijn in kaart te brengen. De fMRI deelstudie heeft als doel om te evalueren of de CFX-behandeling bij mensen met aanhoudende klachten na een hersenschudding gepaard gaat met mogelijke veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen, gemeten met fMRI. Gezamenlijk vormen de resultaten van het onderzoek een onafhankelijke informatiebron over de mogelijke waarde van de CFX-behandeling.

Kwalitatief onderzoek

Uit interviews met de ontwikkelaars van de CFX-behandeling valt een aantal zaken op. Ten eerste lijken empirische metingen en wetenschappelijke ontwikkelingen geen duidelijke rol te spelen in de (door)ontwikkeling van de CFX-behandeling. De ontwikkelaars spreken van 'klinisch experimenteren', waarbij in de loop der tijd nieuwe aanpakken en elementen worden uitgetoet. Op basis van ervaringen uit de klinische praktijk wordt vervolgens nagegaan of dit bijdraagt aan betere uitkomsten. Daarnaast valt op dat er sprake is van tegenstrijdigheid in opvattingen over de kern van het veronderstelde curatieve werkingsmechanisme. Waar de ene ontwikkelaar aangeeft dat het herstellen van neurovasculaire koppeling (NVC) het uitgangspunt van de CFX-behandeling vormt, trekt de ander deze hypothese juist in twijfel. De andere ontwikkelaar geeft aan dat herstel van neuronaal functioneren ook een plausibel werkingsmechanisme lijkt. De visie van de ontwikkelaars loopt ook uiteen op de waarde die gehecht wordt aan de manier waarop behandelings succes wordt gemeten: waar de ene ontwikkelaar het vooral belangrijk vindt dat mensen zich beter voelen, geeft de ander aan vooral geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van de fMRI-scan. Samengevat kan dus gesteld worden dat de inhoud van de CFX behandeling op niet-wetenschappelijke wijze tot stand is gekomen en continue aan verandering onderhevig is op basis van klinisch experimenteren. Ook kan gesteld worden dat zelfs tussen ontwikkelaars van de CFX behandeling verschillende inzichten bestaan over kernaspecten van de behandeling, zoals het veronderstelde actieve werkingsmechanisme en de manier waarop het resultaat daarvan het best gemeten kan worden.

De potentiële werkingsmechanismen die tijdens het huidige onderzoek zijn geïdentificeerd door Nederlandse inhoudelijk experts en ervaringsdeskundigen, zijn talrijk en divers van aard. Dit is geen verrassing, aangezien in de wetenschappelijke literatuur wordt verondersteld dat oorzaken van aanhoudende symptomen na een hersenschudding zich begeven op het snijvlak van neurologie en psychologie, en daarmee ook uiteenlopend en complex zijn.¹⁴ Nederlandse experts en ervaringsdeskundigen bereiken de meeste duidelijke consensus over de plausibiliteit van werkingsmechanismen gerelateerd aan erkenning; het doorbreken van gedragspatronen; geloof; vertrouwen en verwachtingen; en een placebo-effect. Het valt op dat de werkingsmechanismen die het meest plausibel worden geacht, allen van non-specifieke aard zijn. Specifieke (potentiële curatieve) mechanismen worden door Nederlandse experts niet plausibel gevonden.

Uit de interviews met ervaringsdeskundigen blijkt dat de meeste mensen na afloop een vermindering van klachten ervaren. Daarbij bestaat variatie in de mate waarin en het moment waarop symptomen afnemen. De meeste ervaringsdeskundigen geven aan verbetering in hun dagelijks functioneren te ervaren, waardoor zij meer activiteiten kunnen ondernemen, vrienden kunnen zien, beter slapen, meer kunnen sporten en bijvoorbeeld in een restaurant kunnen zitten zonder overprikkeld te raken. Deze bevindingen sluiten aan bij positieve ervaringen waarover door Nederlanders die de behandeling hebben ondergaan wordt gerapporteerd op sociale media en resultaten van een vragenlijststudie onder een convenience sample.¹¹

Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve deel vormt het eerste onafhankelijk prospectieve onderzoek naar de CFX-behandeling. Het doel was om veranderingen in het functioneren in kaart te brengen van mensen met langdurige klachten na een hersenschudding die de behandeling ondergingen. De resultaten laten zien dat deelnemers gemiddeld een lagere symptoomlast rapporteren, waarbij zes maanden na de behandeling bij 77% van de patiënten een betekenisvolle afname van de symptoomlast werd geobserveerd. Positieve veranderingen werden ook geobserveerd op vragenlijsten voor angstige en depressieve gevoelens, vermoeidheid en slaap. Deze bevindingen sluiten aan bij de positieve patiëntervaringen in berichten op sociale media en de resultaten van eerder vragenlijstonderzoek op basis van een *convenience sample*.¹¹ Niet alle deelnemers gingen vooruit in hun functioneren. Ongeveer 9% van de deelnemers had een hogere symptoomlast na de behandeling. Betekenisvolle achteruitgang op een maand na de behandeling werd het meest geobserveerd op metingen voor balans (42%), participatie (38%) en gevoelens van angst (29%), vermoeidheid (23%) en depressie (21%).

Het huidige onderzoek laat zien dat de subjectieve verbetering die door de meerderheid van de deelnemers wordt gerapporteerd op en maand na de behandeling ook stand houdt op de langere termijn van zes maanden na de behandeling. Bovendien werden verbeteringen niet alleen geobserveerd op vragenlijsten, maar ook op functietesten voor het vestibulair-oculair functioneren en neurocognitief functioneren, zowel op de korte termijn als de langere termijn. Ook het fMRI deelonderzoek liet veranderingen in meerdere aspecten van de functionele connectiviteit van de hersenen zien. De resultaten geven dus aan dat er niet alleen sprake is van een verbetering op subjectieve vragenlijsten, maar ook van verbetering in prestaties op functietesten en van verandering in de functionele connectiviteit van de hersenen. Daarbij moet vermeld worden dat verbeteringen in zowel prestaties op functietests (zoals het neurocognitief functioneren) als veranderingen in functionele connectiviteit van de hersenen ook verklaard kunnen worden door verbeteringen in het psychologisch functioneren (zoals een lagere mate van angstige of depressieve gevoelens).^{50,66} Tot slot rapporteerden deelnemers aan het onderzoek op de langere termijn een verbetering in de zelfgerapporteerde mate van participatie in het dagelijks leven. Binnen de observatieperiode van het onderzoek geen verandering is waargenomen in de mate van productiviteit op het gebied van school, studie of werk (zie aanvullende analyses, Figuur 4), al dient men daarbij af te vragen in hoeverre het reëel is een verbetering op dit gebied te verwachten van mensen die gemiddeld meer dan vier jaar aanhoudende klachten na een hersenschudding ervaren.

Oorsprong van veranderingen

Vanwege het ontbreken van een controlegroep en een gerandomiseerd onderzoeksdesign, biedt de geobserveerde vooruitgang van deelnemers geen directe evidentie voor effectiviteit van de CFX-behandeling. Voor de waargenomen veranderingen kan niet worden bepaald in hoeverre deze tot stand zijn gekomen door non-specifieke (onbedoelde) behandel-effecten, zoals een placebo-effect. Diverse eigenschappen van een behandeling kunnen een onbedoelde rol spelen bij het verbeteren van het welzijn van patiënten, met name bij chronische aandoeningen.⁶⁷ Zo kan de waargenomen waarde van de behandeling een placebo-effect teweegbrengen en kunnen behandelingen die aan patiënten worden voorgesteld als kostbaar, mogelijk effectiever zijn dan behandelingen waarvan patiënten weten dat ze minder kostbaar zijn.⁶⁸ Bovendien kunnen de effecten van een placebo gedurende een langere periode aanhouden, tenminste langer dan een jaar.⁶⁶ Het is dus belangrijk om inzicht te verkrijgen in de mechanismen die onderliggend kunnen zijn aan de waargenomen veranderingen in het functioneren. Daarom is de samenhang tussen deelnemerskarakteristieken en symptoomlast na de behandeling onderzocht. Daarbij viel met

name op dat de meerderheid van de waargenomen verschillen in symptoomlast na de behandeling niet kon worden verklaard aan de hand van demografische en medische achtergrond van de deelnemers, kenmerken van de hersenschudding (waaronder tijds sinds letsel), persoonskenmerken of het functioneren bij aanvang. Ook de waargenomen veranderingen in functionele connectiviteit van de hersenen droegen niet bij aan het verklaren van veranderingen in symptoomlast. De resultaten van het huidige onderzoek laten wel aanwijzingen zien voor een bescheiden bijdrage van psychologische factoren. Mensen met bepaalde psychologische kenmerken voor aanvang van de behandeling (hogere mate van vermoeidheid en/of een minder sterk verantwoordelijkheidsgevoel) lieten een sterkere afname in symptoomlast zien.

Aangezien het grootste deel van de verschillen in symptoomlast na de CFX-behandeling niet statistisch verklaard kon worden, kan alleen gespeculeerd kan worden over andere mechanismen die verklarend kunnen zijn voor de onderzoeksresultaten. Spontaan herstel is geen waarschijnlijke verklaring voor de geobserveerde verbeteringen, omdat de tijd sinds het letsel onder deelnemers gemiddeld langer dan vier jaar was. *Regression to the mean* beschrijft de tendens waarbij zwakke uitkomsten vaak minder zwak zijn als zij een tweede keer worden gemeten. Deze tendens kan onterecht vooruitgang weerspiegelen, maar ook deze verklaring is onwaarschijnlijk omdat de verandering in symptoomlast in dit onderzoek niet samenhangt met de symptoomlast bij aanvang van de behandeling. Daar waar CFX claimt dat het herstel van verstoringen in de lokale zuurstofafgifte aan actieve hersengebieden de basis vormt voor de verbeteringen die patiënten ervaren na de behandeling, kon deze hypothese in dit onderzoek niet getoetst worden. Ook andere biologische mechanismen kunnen niet worden uitgesloten als mogelijke werkingsmechanismen voor de behandeling op basis van het huidige onderzoek, zoals bijvoorbeeld eventuele effecten van cardiovasculaire training. Cardiovasculaire training maakt een centraal onderdeel uit van de behandeling van CFX, en hiervan zijn positieve effecten bekend op de hersenen van gezonde mensen⁶⁹ en ook op het herstel van klachten bij mensen in de acute fase van een hersenschudding.⁷⁰ Cognitieve functietraining heeft een centrale plek in de CFX-behandeling, maar op basis van de bestaande literatuur lijkt het onwaarschijnlijk dat de waargenomen verschillen verklaard kunnen worden door positieve effecten van cognitieve functietraining.¹⁵⁻¹⁷ De vestibulair-oculaire training die een onderdeel vormt van de behandeling zou theoretisch kunnen bijdragen aan de geobserveerde verbetering in het functioneren, al is dit niet waarschijnlijk omdat het aandeel van vestibulair-oculaire klachten in de totale symptoomlast niet afneemt onder deelnemers aan dit onderzoek (zie aanvullende analyse, Figuur 6).⁷¹ Psychologische mechanismen kunnen een rol spelen, zoals de verlichting van angst voor het uitvoeren van activiteiten (*fear avoidance*) door blootstelling aan een intensief en actief

behandelprogramma (*exposure*). Vanuit deze hypothese wordt momenteel onderzoek gedaan naar de waarde van blootstellingstherapie voor aanhoudende klachten na een hersenschudding.⁷² De resultaten van het huidige onderzoek zijn niet geheel in lijn met de blootstellingshypothese, omdat noch de mate van angst noch de mate van een vermijdende copingstijl voorafgaand aan de behandeling gerelateerd was aan de verandering in symptoomlast na de behandeling. Samenvattend is het mogelijk dat bevindingen van dit onderzoek kunnen worden verklaard door placebo-effecten, biologische of psychologische mechanismen, of een combinatie daarvan.

Toekomstig onderzoek

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek, suggereren we toekomstig hypothesegegreven onderzoek naar het verkennen van behandelonderdelen die bij kunnen dragen aan de waargenomen verbeteringen in het functioneren, zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire training en blootstellingstherapie. In de zoektocht naar effectieve interventies vragen we aandacht voor de meest recente wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de onderliggende oorzaken van aanhoudende klachten. De wetenschappelijke literatuur laat aanwijzingen zien voor de relevantie van zowel neurologische oorzaken, zoals afwijkingen in de witte stof integriteit of functionele connectiviteit na een hersenschudding die voorspellend zijn voor aanhoudende klachten,^{47,48} als psychologische oorzaken, zoals een verhoogd risico op aanhoudende klachten voor mensen met een premorbide psychiatrische diagnose⁷³ of een niet-adaptieve psychologische respons op aanhoudende klachten.⁷⁴ Belangrijker is dat neurologische en psychologische oorzaken van aanhoudende klachten niet goed op individueel niveau te onderscheiden zijn en elkaar kunnen beïnvloeden.¹⁴ Volgens Clark en collega's vraagt de stand van de literatuur om erkenning van de complexiteit van aanhoudende klachten, hetgeen verklarend is voor de sterke heterogeniteit die bestaat in klachtenpresentatie en verloop.¹⁴ Het is waarschijnlijk dat aanhoudende klachten tot stand komen door een combinatie van onderliggende mechanismen, waarvan de configuratie niet voor iedereen hetzelfde is. De hypothese die hieruit voortvloeit is dat de meest effectieve behandeling niet voor iedereen hetzelfde zal zijn. Tot slot moet daarbij ook vastgesteld worden dat de bevindingen van het huidige onderzoek, waarbij 77% van de deelnemers betekenisvolle verbetering laat zien in symptoomlast na het ondergaan van dezelfde behandeling, ook suggereren dat er kansen liggen om het functioneren van mensen met langdurige klachten op een meer algemene manier te verbeteren.

Conclusie

De CFX-behandeling is tot niet tot stand gekomen vanuit een theoretisch wetenschappelijk kader, maar vanuit klinisch experimenteren in de praktijk. Empirische metingen en wetenschappelijke ontwikkelingen lijken geen duidelijke rol te spelen in de continue doorontwikkeling van de CFX-behandeling. Volgens de ontwikkelaars van de CFX-behandeling vormt het begrijpen van de onderliggende fysiologie van langdurige klachten aan de hand van fMRI de 'hoeksteen' van de behandeling. Toch is er bij hen geen consensus over het door hen veronderstelde curatieve werkingsmechanisme. Nederlandse inhoudelijk experts en ervaringdeskundigen achten het waarschijnlijker dat de CFX-behandeling non-specifieke werkingsmechanismen activeert dan curatieve werkingsmechanismen. Desalniettemin laten mensen met aanhoudende klachten na een hersenschudding die de CFX-behandeling ondergaan verbeteringen zien in het functioneren op basis van zelfgerapporteerde vragenlijsten en prestaties op functietests. De verbeteringen op korte termijn houden stand op de langere termijn, en gaan gepaard met een verbetering in de mate van participatie op de langere termijn, maar zonder toename in productiviteit. Als gevolg van het ontbreken van een controlegroep en gerandomiseerd onderzoeksdesign, vormen de onderzoeksresultaten geen direct bewijs voor de effectiviteit van de CFX-behandeling. Hypothese-gedreven onderzoek naar effectieve behandelcomponenten is nodig voor de ontwikkeling van gerichte interventies voor aanhoudende klachten na een hersenschudding.

Referenties

1. Feigin VL, Theadom A, Barker-Collo S, et al. Incidence of traumatic brain injury in New Zealand: A population-based study. *Lancet Neurol*. 2013. doi:10.1016/S1474-4422(12)70262-4
2. Veiligheid.nl. *Factsheet Traumatisch Hersenletsel*; 2013.
3. Faul M, Xu L, Wald M, Coronado V. Traumatic brain injury in the United States: emergency department visits, hospitalization, and deaths. Centers for Disease Control and Prevention. *Natl Cent Inj Prev Control*. 2010. https://scholar.google.nl/scholar?hl=en&q=M+Faul%2C+L+Xu%2C+MM+Wald%2C+VG+Coronado&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=#4. Accessed June 16, 2015.
4. Boyle E, Cancelliere C, Hartvigsen J, Carroll LJ, Holm LW, Cassidy JD. Systematic review of prognosis after mild traumatic brain injury in the military: Results of the international collaboration on mild traumatic brain injury prognosis. *Arch Phys Med Rehabil*. 2014;95(3 SUPPL). doi:10.1016/j.apmr.2013.08.297
5. de Koning ME, Spikman JM, Coers A, Schönherr MC, van der Naalt J. Pathways of care the first year after moderate and severe traumatic brain injury—Discharge destinations and outpatient follow-up. *Brain Inj*. 2015;29(4):423-429. doi:10.3109/02699052.2014.982188
6. De La Cour FLD, Rasmussen MA, Foged EM, Jensen LS, Schow T. Vocational rehabilitation in mild traumatic brain injury: Supporting return to work and daily life functioning. *Front Neurol*. 2019. doi:10.3389/fneur.2019.00103
7. Thornhill S, Teasdale GM, Murray GD, McEwen J, Roy CW, Penny KI. Disability in young people and adults one year after head injury: prospective cohort study. *BMJ*. 2000;320(7250):1631-1635. doi:10.1136/BMJ.320.7250.1631
8. Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen. Conceptrichtlijn licht traumatisch hersenletsel en postcommotioneel syndroom in de chronische fase. 2023.
9. Fong AK. Persoonlijke communicatie. 2020.
10. Wing B, Tucker B, ... AF-TON, 2017 undefined. Developing the standard of care for post-concussion treatment: Neuroimaging-guided rehabilitation of neurovascular coupling. *ncbi.nlm.nih.gov/BH Wing, BJ Tucker, AK Fong, MD Allen*The Open Neuroimaging Journal, 2017•*ncbi.nlm.nih.gov*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725584/>. Accessed February 23, 2024.
11. Groenewold R, Verheij N. *Pilotstudie Naar CFX-Behandeling [Ongepubliceerde Studie]*; 2019.
12. Howlett JR, Nelson LD, Stein MB. Mental Health Consequences of Traumatic Brain Injury. *Biol Psychiatry*. 2022;91(5):413-420. doi:10.1016/J.BIOPSYCH.2021.09.024
13. Lees B, Earls NE, Meares S, et al. Diffusion Tensor Imaging in Sport-Related Concussion: A Systematic Review Using an a priori Quality Rating System. <https://home.liebertpub.com/neu>. 2021;38(22):3032-3046. doi:10.1089/NEU.2021.0154
14. Clark CN, Edwards MJ, Ong BE, et al. Reframing postconcussional syndrome as an interface disorder of neurology, psychiatry and psychology. 2022. doi:10.1093/brain/awac149
15. Aksayli ND, Sala G, Gobet F. The cognitive and academic benefits of Cogmed: A meta-analysis. *Educ Res Rev*. 2019. doi:10.1016/j.edurev.2019.04.003
16. Katz B, Shah P, National DM-P of the, 2018 undefined. How to play 20 questions with nature and lose: Reflections on 100 years of brain-training research. *Natl Acad Sci Katz, P Shah, MeyerProceedings Natl Acad Sci 2018•National Acad Sci*. 2017;115(40):9897-9904. doi:10.1073/pnas.1617102114
17. Melby-Lervåg M, Redick TS, Hulme C. Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of "Far Transfer": Evidence From a Meta-Analytic Review. *Perspect Psychol Sci*. 2016. doi:10.1177/1745691616635612
18. Coyne IT. Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries? *J Adv Nurs*. 1997;26(3):623-630. doi:10.1046/J.1365-2648.1997.T01-25-00999.X
19. Marshall MN. Sampling for qualitative research. *Fam Pract*. 1996;13(6):522-526. doi:10.1093/FAMPRA/13.6.522
20. Echemendia R, Meeuwisse W, McCrory P, et al. The Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition (SCAT5): Background and rationale. *Br J Sports Med*. 2017;51(11):848-850.
21. Friese S. Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti. 2019:1-344.
22. Williams M, Moser T. The Art of Coding and Thematic Exploration in Qualitative Research. *Int Manag Rev*. 2019;15(1).
23. Epps CT, Johnson M, Fong AK, Allen M. Functional Neuroimaging Guided Active Rehabilitation for PCS: A Retrospective Comparative Study of an NVC-Targeting Therapeutic Approach. *Brain Disord Ther*. 2019. doi:10.35248/2168-975X.19.8.255
24. Signorell A. DescTools: Tools for Descriptive Statistics. 2020.
25. Buuren S Van, software KG-O-J of statistical, 2011 undefined. mice: Multivariate imputation by chained equations in R.

- jstatsoft.org* Van Buuren, K Groothuis-Oudshoorn *Journal Stat software*, 2011 • *jstatsoft.org*.
<https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v045i03>. Accessed February 23, 2024.
26. Gupta SK. Intention-to-treat concept: A review. *Perspect Clin Res*. 2011;2(3):109. doi:10.4103/2229-3485.83221
 27. Kuhn M. caret Package. *J Stat Softw*. 2008. doi:10.1007/978-1-62703-748-8-7
 28. Statistics Netherlands. Standaard Onderwijsindeling 2006. Education Categorization Standard.
 29. Verheul R, Andrea H, Berghout CC, et al. Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118): Development, Factor Structure, Reliability, and Validity. *Psychol Assess*. 2008. doi:10.1037/1040-3590.20.1.23
 30. Schreurs P, van de Willige G, Brosschot J. *De Utrechtse Copinglijst: UCL. Omgaan Met Problemen En Gebeurtenissen*. Lisse: Swets en Zeitlinger; 1993.
 31. Langdon S, Goedhart E, Inklaar M, Oosterlaan J, Königs M. Heterogeneity of persisting symptoms after sport-related concussion (SRC): exploring symptom subtypes and patient subgroups. *J Neurol*. 2023;270(3):1512-1523. doi:10.1007/S00415-022-11448-6/FIGURES/3
 32. Wilson JTL, Pettigrew LEL, Teasdale GM. Structured Interviews for the Glasgow Outcome Scale and the Extended Glasgow Outcome Scale: Guidelines for Their Use. <https://home.liebertpub.com/neu>. 2009;15(8):573-580. doi:10.1089/NEU.1998.15.573
 33. Post MWM, Van Der Zee CH, Hennink J, Schafrat CG, Visser-Meily JMA, Van Berlekom SB. Validity of the utrecht scale for evaluation of rehabilitation- participation. *Disabil Rehabil*. 2012. doi:10.3109/09638288.2011.608148
 34. Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatr Scand*. 1983;67(6):361-370. doi:10.1111/J.1600-0447.1983.TB09716.X
 35. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Res*. 1989. doi:10.1016/0165-1781(89)90047-4
 36. Vercoulen J, Swannik C, Fennis J, Galama J, van der Meer J, Bleijenberg G. Checklist Individuele Spankracht (CIS). *Gedragstherapie*. 1999.
 37. Königs M, Verhoog E, Oosterlaan J. Exploring the Neurocognome: Neurocognitive Network Organization in Healthy Young Adults. *Nat Hum Behav*.
 38. Mucha A, Collins MW, Elbin RJ, et al. A brief vestibular/ocular motor screening (VOMS) assessment to evaluate concussions: Preliminary findings. *Am J Sports Med*. 2014;42(10):2479-2486. doi:10.1177/0363546514543775
 39. CT E, MD A. Neurovascular Coupling: A Unifying Theory for Post-Concussion Syndrome Treatment and Functional Neuroimaging. *J Neurol Neurophysiol*. 2017. doi:10.4172/2155-9562.1000454
 40. Logothetis NK. What we can do and what we cannot do with fMRI. *Nat* 2008 4537197. 2008;453(7197):869-878. doi:10.1038/nature06976
 41. Logothetis NK, Wandell BA. Interpreting the BOLD Signal. <https://doi.org/10.1146/annurev.physiol.66.082602092845>. 2004;66:735-769. doi:10.1146/ANNUREV.PHYSIOL.66.082602.092845
 42. B.C. M, A.J. S, T.W. M. Functional MRI of mild traumatic brain injury (mTBI): Progress and perspectives from the first decade of studies. *Brain Imaging Behav*. 2012;6(2):193-207. <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L52023876>.
 43. Zeineh WM, Goldstein-Piekarski AN, Ball TM, et al. Resting-State Functional MRI: Everything That Nonexperts Have Always Wanted to Know. *Am J Neuroradiol*. 2018;39(8):1390-1399. doi:10.3174/AJNR.A5527
 44. Morris RGM. D.O. Hebb: The Organization of Behavior, Wiley: New York; 1949. *Brain Res Bull*. 1999;50(5-6):437-. doi:10.1016/S0361-9230(99)00182-3
 45. Rubinov M, Sporns O. Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations. *Neuroimage*. 2010;52(3):1059-1069. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.10.003
 46. Biagianti B, Stocchetti N, Brambilla P, Van Vleet T. Brain dysfunction underlying prolonged post-concussive syndrome: A systematic review. *J Affect Disord*. 2020;262:71-76. doi:10.1016/J.JAD.2019.10.058
 47. Bai L, Bai G, Wang S, et al. Strategic white matter injury associated with long-term information processing speed deficits in mild traumatic brain injury. *Hum Brain Mapp*. 2020;41(15):4431-4441. doi:10.1002/HBM.25135
 48. Woodrow RE, Winzeck S, Luppi AI, et al. Acute thalamic connectivity precedes chronic post-concussive symptoms in mild traumatic brain injury. *Acad Woodrow, S Winzeck, AI Luppi, IR Kelleher-Unger, LRB Spindl JTL WilsonBrain, 2023 •academic.oup.com*. 2023;146. doi:10.1093/brain/awad056
 49. Madhavan R, Joel SE, Mullick R, et al. Longitudinal Resting State Functional Connectivity Predicts Clinical Outcome in Mild Traumatic Brain Injury. *J Neurotrauma*. 2019;36(5):650-660. doi:10.1089/neu.2018.5739
 50. Zeng LL, Shen H, Liu L, et al. Identifying major depression using whole-brain functional connectivity: a multivariate pattern analysis. *Brain*. 2012;135(5):1498-1507. doi:10.1093/BRAIN/AWS059

51. Hochstenbach JB, Mulder TW. Cognitive recovery after stroke: A 2-year follow-up. *Arch Phys Med Rehabil.* 2003;84(10):1499-1504. doi:10.1053/s0003-9993(03)00370-8
52. Gudayol-Ferré E, Peró-Cebollero M, González-Garrido AA, Guàrdia-Olmos J. Changes in brain connectivity related to the treatment of depression measured through fMRI: A systematic review. *Front Hum Neurosci.* 2015;9(NOVEMBER):159964. doi:10.3389/FNHUM.2015.00582/BIBTEX
53. Lancaster MA, Meier TB, Olson D V., McCrear MA, Nelson LD, Muftuler LT. Chronic differences in white matter integrity following sport-related concussion as measured by diffusion MRI: 6-Month follow-up. *Hum Brain Mapp.* 2018;39(11):4276-4289. doi:10.1002/HBM.24245
54. Allen M, Lorzal H. Persoonlijke communicatie.
55. Jenkinson M, Beckmann CF, Behrens TEJ, Woolrich MW, Smith SM. FSL. *Neuroimage.* 2012;62(2):782-790. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.09.015
56. Pruim RHR, Mennes M, van Rooij D, Llera A, Buitelaar JK, Beckmann CF. ICA-AROMA: A robust ICA-based strategy for removing motion artifacts from fMRI data. *Neuroimage.* 2015;112:267-277. doi:10.1016/j.neuroimage.2015.02.064
57. Botchway E, Kooper CC, Pouwels PJW, et al. Resting-state network organisation in children with traumatic brain injury. *Cortex.* 2022;154:89-104. doi:10.1016/J.CORTEX.2022.05.014
58. Gong G, He Y, Concha L, et al. Mapping anatomical connectivity patterns of human cerebral cortex using in vivo diffusion tensor imaging tractography. *Cereb Cortex.* 2009;19(3):524-536. doi:10.1093/cercor/bhn102
59. Patenaude B, Smith SM, Kennedy DN, Jenkinson M. A Bayesian model of shape and appearance for subcortical brain segmentation. *Neuroimage.* 2011;56(3):907-922. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.02.046
60. Kleinberg JM. Authoritative sources in a hyperlinked environment. In: *Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms.* ; 1998.
61. Qi S, Meesters S, Nicolay K, ter Haar Romeny BM, Ossenblok P. The influence of construction methodology on structural brain network measures: A review. *J Neurosci Methods.* 2015;253(500):170-182. doi:10.1016/j.jneumeth.2015.06.016
62. Garcia-Ramos C, Lin JJ, Prabhakaran V, Hermann BP. Developmental reorganization of the cognitive network in pediatric epilepsy. *PLoS One.* 2015. doi:10.1371/journal.pone.0141186
63. Csardi G, Nepusz T. The igraph software package for complex network research. *J Comput Appl.* 2009;29(8):2191-2193. doi:10.3724/sp.j.1087.2009.02191
64. Epskamp S, Cramer AOJ, Waldorp LJ, Schmittmann VD, Borsboom D. Package "qgraph." *R Packag.* 2018. doi:10.18637/jss.v048.i04
65. J. AC-R, 2018 undefined. NetworkToolbox: Methods and Measures for Brain, Cognitive, and Psychometric Network Analysis in R. *files.osf.io* AP Christ J, 2018•*files.osf.io.* https://files.osf.io/v1/resources/6kmav/providers/osfstorage/5aec6ad0b80ad4001054a820?action=download&version=1&displayName=NetworkToolbox_Preprint_psyarxiv-2018-05-04T14:14:40.992Z.pdf&direct. Accessed February 25, 2024.
66. Wartolowska KA, Gerry S, Feakins BG, et al. A meta-analysis of temporal changes of response in the placebo arm of surgical randomized controlled trials: An update. *Trials.* 2017;18(1). doi:10.1186/S13063-017-2070-9
67. Ongaro G, Kaptchuk TJ. Symptom perception, placebo effects, and the Bayesian brain. *Pain.* 2019;160(1):1. doi:10.1097/J.PAIN.0000000000001367
68. Espay A, Norris M, Eliassen J, Neurology AD-, 2015 undefined. Placebo effect of medication cost in Parkinson disease: a randomized double-blind study. *AAN Enterp.* <https://n.neurology.org/content/84/8/794.short>. Accessed February 23, 2024.
69. Firth J, Stubbs B, Vancampfort D, et al. Effect of aerobic exercise on hippocampal volume in humans: A systematic review and meta-analysis. *Neuroimage.* 2018;166:230-238. doi:10.1016/J.NEUROIMAGE.2017.11.007
70. Leddy JJ, Burma JS, Toomey CM, et al. Rest and exercise early after sport-related concussion: a systematic review and meta-analysis. *bjsm.bmj.com* JJ Leddy, JS Burma, C Toomey, A Hayden, GA Davis, FE Babl, I Gagnon, CC Giza *British J Sport Med* 2023•*bjsm.bmj.com.* 2023;57:762-770. doi:10.1136/bjsports-2022-106676
71. Kaldenberg J, Newman R, Jimenez C, Walker M. Vestibulo-Ocular Interventions to Support Occupational Performance for People With Traumatic Brain Injury With Visual Symptoms (June 2013–October 2020). *Am J Occup Ther.* 2022;76(Supplement 2). doi:10.5014/AJOT.2022/76S2007
72. van Heugten CM. Bang voor klachten na een hersenschudding. Hersenstichting. [https://www.hersenstichting.nl/onderzoeken-en-projecten/bang-voor-klachten-na-een-hersenschudding/#:~:text=Het onderzoek staat onder leiding,hets meedoen in de maatschappij.](https://www.hersenstichting.nl/onderzoeken-en-projecten/bang-voor-klachten-na-een-hersenschudding/#:~:text=Het%20onderzoek%20staat%20onder%20leiding,hets%20meedoen%20in%20de%20maatschappij.)
73. Timmerman J, Koning D, Van Der Horn ME, et al. Early predictors of outcome after mild traumatic brain injury (UPFRONT): an observational cohort study. *thelancet.com* J van der Naalt, ME Timmerman, ME Koning, HJ van der Horn, ME Scheenen, B Jacobs *The Lancet Neurol* 2017•*thelancet.com.* 2017;16:532-572. doi:10.1016/S1474-4422(17)30117-5
74. Cassetta BD, Cairncross M, Brasher PMA, Panenka WJ, Silverberg ND. Avoidance and Endurance Coping After Mild Traumatic

Brain Injury Are Associated With Disability Outcomes. *Rehabil Psychol.* 2021;66(2):160-169. doi:10.1037/REP0000372

Aanvullende analyses

Symptoom subtypen

Om te bepalen of de verandering in symptoomlast wordt verklaard door een relatief sterkere verandering van een bepaald type bepaalde klachten, is de symptoomlast uitgesplitst naar verschillende symptoom subtypen die in eerder onderzoek op de SCAT-5 zijn geïdentificeerd: (1) neurocognitieve symptomen; (2) vermoeidheid symptomen; (3) emotionele symptomen; (4) migraine symptomen; en (5) vestibulair-oculaire symptomen.³¹ De symptoomlast van elk symptoom subtype (gestandaardiseerd met een z-score) over tijd is weergegeven in Figuur 6. Deelnemers lieten een afname zien in neurocognitieve, vermoeidheid, emotionele en migraine symptomen na de behandeling, op korte en lange termijn (p 's < 0,05, d 's = 0,37 – 1,0). Symptomen geassocieerd met het vestibulair-oculaire subtype lieten geen significante verandering zien (p 's > 0,05, d 's = 0,00 – 0,17).

Figuur 6. Symptoomlast subtype over tijd

Grenswaarden voor betekenisvolle verandering

Voor het bepalen van betekenisvolle veranderingen op individueel niveau zijn RCI-indexen berekend voor alle uitkomstmaten en alle contrasten tussen meetmomenten (zie 'Analyse' voor gehanteerde methode). In Tabel 1 worden de grenswaarden (waarbij een 95% betrouwbaarheidsinterval is gehanteerd) voor iedere uitkomstmaat weergegeven in de meeteenheid voor de betreffende uitkomstmaat. Wanneer voor een deelnemer de verandering op een uitkomstmaat tussen twee meetmomenten groter is dan de grenswaarde, wordt gesproken van betekenisvolle vooruitgang of achteruitgang.

Tabel 16. Grenswaarden voor betekenisvolle verandering

Uitkomst	T0-T2 (n=64)	T0-T3 (n=52)	T2-T3 (n=52)
Symptoomlast			
SCAT-5	7,2	7,3	7,3
Psychologisch functioneren			
Angst (HADS-A)	1,4	1,4	1,5
Depressie (HADS-D)	1,5	1,4	1,4
Vermoeidheid (CIS)	6,1	6,1	7,2
Slaapproblemen (PSQI)	1,0	1,0	1,0
Prestatietests			
Proximale convergentiepunt (VOMS)	1,8	2,1	1,4
Vestibulair-oculair functioneren (VOMS)	0,3	0,4	0,3
Neurocognitieve functies (Emma Toolbox, z-score)			
Informatieverwerking & Aandachtscontrole	0,6	0,6	0,5
Verbaal geheugen	0,3	0,3	0,3
Visueel geheugen	0,2	0,2	0,2
Verbaal werkgeheugen	0,4	0,4	0,4
Visueel werkgeheugen	0,3	0,4	0,4
Visuomotorische integratie	0,5	0,5	0,4
Algemeen functioneren			
Functionele uitkomst (GOS-E)	0,3	0,3	0,3
Participatie, frequentie (USER-P)	2,9	3,1	3,1
Participatie, restricties (USER-P)	4,7	4,6	5,2
Participatie, tevredenheid (USER-P)	5,9	6,1	6,5
	T0-T2 (n=36)	T0-T3 (n=32)	T2-T3 (n=32)
Balans			
Statische balans (cm/s)	1,3	0,7	0,6
Visuele afhankelijkheid (verschil in cm/2)	0,2	0,2	0,2
Dynamische balans (s tot stabilisatie)	0,5	0,6	0,4

Noot. De in de tabel vermelde waarden geven de drempelwaarde voor betekenisvolle verandering.

Predictoren van symptoomlast na de behandeling

Voor de volledigheid is ook onderzoek gedaan naar predictoren van symptoomlast na de behandeling, zonder daarbij rekening te houden met de symptoomlast bij aanvang van de behandeling. De symptoomlast op een maand na de behandeling wordt ten dele verklaard ($R^2 = 65,6\%$) door persoonskenmerken en kenmerken van de hersenschudding (Tabel 17). Overgeven ten tijde van de hersenschudding ($B = 0,31$, $SE = 0,11$, $p = 0,008$) en minder sterke relationele capaciteiten (SIPP-SF, $B = -0,27$, $SE = 0,11$, $p = 0,018$) waren gerelateerd aan een hogere symptoomlast na de behandeling. De aanwezigheid van bewustzijnsverlies na de hersenschudding was juist gerelateerd aan een lagere symptoomlast na de behandeling ($B = -0,32$, $SE = 0,11$, $p = 0,007$). De symptoomlast voorafgaand aan de behandeling was niet gerelateerd aan de symptoomlast na afloop van de behandeling ($r = 0,14$, $p = 0,28$).

Tabel 17. Predictoren van symptoomlast na de behandeling

Model	Predictoren	Statistiek		Prestatie		Fit AIC
		B (SE)	p	R ²	95%-BI	
Demografische en medische variabelen	Leeftijd	-0,22 (0,12)	0,080	4,9%	0,1 – 21,7	183,4
Kenmerken hersenschudding	Bewustzijnsverlies	-0,27 (0,12)	0,025	24,0%	5,3 – 44,3	173,1
	Overgeven	0,36 (0,12)	0,003			
	Anterograde amnesie	-0,20 (0,12)	0,092			
Persoonskenmerken	Relationele capaciteiten (SIPP-SF)	-0,40 (0,14)	0,005	12%	0,2 – 26,7	180,4
	Verantwoordelijkheid (SIPP-SF)	0,19 (0,14)	0,166			
Functioneren bij aanvang	Subgroep – vestibulair/oculair	0,20 (0,12)	0,097	11,0%	0,0 – 29,5	181,2
	Depressie (HADS)	0,25 (0,12)	0,005			
Alle	Overgeven	0,31 (0,11)	0,008	65,6%	38,6 – 67,8	168,9
	Relationele capaciteiten (SIPP-SF)	-0,27 (0,11)	0,018			
	Bewustzijnsverlies	-0,32 (0,11)	0,007			
	Anterograde PTA	-0,16 (0,11)	0,163			

Noot. $N = 64$. $SE =$ standaard error; $BI =$ betrouwbaarheidsinterval, $AIC =$ Aikake's Information Criterion, $PTA =$ posttraumatische amnesie.

Productiviteit

Om een beter beeld te verkrijgen van het niveau van participatie van de deelnemers, is ook onderzoek gedaan naar veranderingen in de wekelijkse tijdbesteding aan school, studie of werk (productiviteit). Figuur 7 toont de wekelijkse productiviteit van deelnemers (n = 52), waarbij geen significante veranderingen werden waargenomen in het aantal uren op korte termijn, lange termijn, of in de periode na de behandeling (p 's > 0,05, d 's = -0,09 – 0,05).

Figuur 7. Uren school/werk in de week voor en na behandeling

Persoonlijkheidskenmerken

Om te bepalen hoe de persoonlijkheidsstructuur van deelnemers zich verhoudt tot die van gezonde personen is een verdiepende analyse uitgevoerd. Persoonlijkheidskenmerken (SIPP-SF) voorafgaand aan de behandeling staan weergegeven in Tabel 8. Een lagere T-score wijst op een minder adaptief niveau van functioneren. Vergelijking van deelnemers aan het onderzoek met normscores laat voor alle gemeten persoonlijkheidskenmerken scores in de gemiddelde range zien (M =50, SD=10).

Tabel 18. Persoonlijkheidsstructuur normscores

Schaal	Ruwe score	T-score	Norm
Zelfcontrole	40,4	49,9	Gemiddeld
Sociale concordantie	40,7	51,2	Gemiddeld
Identiteitsintegratie	39,2	47,3	Gemiddeld
Relationele capaciteiten	40,8	53,2	Gemiddeld
Verantwoordelijkheid	42,8	53,1	Gemiddeld

Noot. N = 64.